

‘CONSTITUIÇÃO ECOLÓGICA’

Apreciação sistemática dos projetos de REVISÃO
CONSTITUCIONAL para análise das normas que
configuram uma ecologização da Constituição
portuguesa

Síntese

A adequação constitucional das propostas relativas a conceitos ou valores conexos com o ambiente, a natureza, o clima e a sustentabilidade

Índice

Parte 1 - Introdução	4
1. Revisões ‘transversais’	5
1.1. Introdução das gerações futuras na Constituição.....	5
1.2. Introdução do clima na Constituição	5
1.3. Reforço da sustentabilidade ambiental na Constituição	5
2. Revisões ‘pontuais’	6
Parte 2 – Apreciação crítica.....	7
1. Comentários artigo a artigo	8
1.1. Artigo 1.º	8
1.2. Artigo 9.º	8
1.3. Artigos 64.º, 64.ºA e 64.ºB	12
1.4. Artigo 65.º	14
1.5. Artigos 66.º e 66.ºA.....	16
1.6. Artigo 70.º	32
1.7. Artigo 74.º	33
1.8. Artigo 80.º	33
1.9. Artigo 81.º	34
1.10. Artigo 90.º	36
1.11. Artigo 93.º	36
1.12. Artigos 100.º e 100.ºA.....	37
1.13. Artigo 219.º	38
1.14. Artigo 275.º	39
2. A “Constituição ecológica” (síntese)	41
2.1. Artigo 1.º República Portuguesa	41
2.2. Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado	41
2.3. Artigo 64.º Saúde	41
2.4. Artigo 64.º-A -Alimentação e nutrição adequadas	41
2.5. Artigo 64.º-B Água potável e saneamento.....	42
2.6. Artigo 65.º Habitação, habitat e urbanismo	42
2.7. Artigo 66.º Ambiente, natureza, clima e qualidade de vida	42
2.8. Artigo 70.º Juventude.....	44
2.9. Artigo 74.º Ensino.....	44

2.10. Artigo 80.º Princípios fundamentais	45
2.11. Artigo 81.º Incumbências prioritárias do Estado	45
2.12. Artigo 93.º Objetivos da política agrícola.....	45
2.13. Artigo 100.º Objetivos da política industrial	45
2.14. Artigo 100.ºA- Políticas do mar e de pescas	46
2.15. Artigo 219.º Estatuto e autonomia do Ministério Público.....	46
2.16. Artigo 275.º Forças Armadas.....	46

Parte 1 - Introdução

A presente apreciação destina-se a responder ao convite efetuado pelo Sr. Presidente da "Comissão eventual para a revisão constitucional", enviado por e-mail no dia 30 de junho, para uma pronúncia escrita sobre as propostas relativas a água e ambiente.

A análise versa sobre as propostas apresentadas pelos partidos e compiladas no documento "apresentação comparada dos projetos de revisão constitucional -2022", um dossiê de 480 páginas preparado pela Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar da Assembleia da República, disponível em <https://ficheiros.parlamento.pt/DILP/Publicacoes/Legislacao/50.ApresentacaoComparadaPRC/50.digital.pdf>

Na primeira parte, analisaremos em geral a adequação constitucional das propostas de novos conceitos ou valores ambientais ou conexos com o ambiente.

As propostas apresentadas serão analisadas, independentemente do quadrante político de origem, à luz da sua adequação ao objetivo de "ecologização constitucional", segundo três critérios: relevância, coerência e utilidade constitucional.

Relevantes, são aqueles conceitos, princípios ou valores que, em função da evolução axiológico-jurídica devem passar a assumir consagração constitucional, na época atual, à qual podemos chamar Antropoceno, ou simplesmente de crise ecológica e climática.

Coerentes, são aqueles conceitos, princípios ou valores que se articulam com lógica com todo o restante texto constitucional e também com todo o ordenamento jurídico nacional, europeu e internacional.

Uteis, são aquelas alterações que contribuem para clarificar o texto normativo, para reforçar a intencionalidade constitucional ou para assegurar a efetividade do Direito constitucional ou infraconstitucional.

Na segunda parte levaremos a cabo uma análise detalhada, artigo a artigo, de todas as propostas onde aflorem aspetos atinentes ao ambiente.

Na parte final apresentaremos, de forma sintética, uma versão selecionada das propostas que melhor contribuem para a ecologização da Constituição da República Portuguesa, em concordância com as críticas feitas e com as correções sugeridas.

1. Revisões ‘transversais’

Revisões transversais são aquelas que propõem inserir o mesmo conceito, princípio ou valor em diferentes pontos da Constituição, perpassando transversalmente o texto constitucional e aflorando em normas inseridas em diferentes partes da Constituição e que correspondem a mudanças de paradigma de proteção constitucional. Vejamos alguns exemplos.

1.1. Introdução das gerações futuras na Constituição

***Ratio iuris*: relevância e utilidade**

A intergeracionalidade é uma perspetiva muito relevante a inserir na Constituição, seja sob a forma de solidariedade intergeracional, de coesão entre gerações, de justiça intergeracional, de direitos das gerações mais jovens, ou de responsabilidade a longo prazo pelas atividades atuais. Por todo o mundo, muitas constituições têm vindo a adotar referências às gerações futuras. No total são 63 constituições a consagrar referências às futuras gerações ou a deveres intergeracionais, divididas entre nove constituições na União Europeia, mais três constituições na Europa extracomunitária, quatro constituições na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e mais 47 em todo o mundo além das já referidos.

Encontramos referências à intergeracionalidade nas propostas de revisão constitucional relativas aos artigos 1.º, 9.º e 66.º.

1.2. Introdução do clima na Constituição

***Ratio iuris*: relevância, coerência e utilidade**

A inclusão de conceitos atinentes ao clima, já presentes do ordenamento jurídico português desde a adoção da Lei de Bases do Clima em 2021, é um dos vetores fortes da corrente revisão constitucional. É o caso da cidadania climática, da prevenção de riscos climáticos e de políticas para a transição climática, e até da consideração do clima como património da Humanidade, que não podem deixar de ter reflexo no texto constitucional.

Encontramos essas referências nos artigos 9.º, 66.º, 70.º e 93.º.

1.3. Reforço da sustentabilidade ambiental na Constituição

***Ratio iuris*: coerência**

A sustentabilidade, especialmente na vertente ambiental, é um valor cuja presença constitucional merece ser aprofundada, em coerência com a responsabilidade pela preservação dos equilíbrios ecológicos inerentes à época histórica em que nos encontramos, o Antropoceno.

A sustentabilidade surge, nas propostas partidárias, em diferentes papéis: enquanto qualificativo do Estado de direito, enquanto visão para o desenvolvimento do país, enquanto objetivo de diversas políticas públicas, enquanto o limite às atividades económicas, são algumas das funções constitucionais da sustentabilidade.

Assim, encontramos alusões à sustentabilidade nas propostas de revisão constitucional dos artigos 9.º, 64.º B, 66.º, 80.º, 81.º, 93.º e 100.º.

2. Revisões ‘pontuais’

A insistência em determinados conceitos já constantes expressa ou implicitamente na Constituição (como ambiente, natureza, ecossistemas) vem reforçar a coerência do texto constitucional e a utilidade das normas constitucionais relativas às incumbências do Estado na agricultura, na indústria e noutras atividades económicas.

Para além do artigo 66.º, norma nuclear da Constituição ambiental, as propostas de revisão constitucional tocam em diferentes pontos que, reflexamente, influem ou são influenciados pelo estado do ambiente. É o caso de normas sobre alimentação, saúde, habitação, consumo, educação, trabalho, mobilidade, urbanismo, e ainda sobre atividades económicas, como a agricultura, a indústria ou a produção de energia.

Assim, na avaliação que se fará em seguida, artigo a artigo, apreciar-se-ão as vantagens e os inconvenientes das novas normas onde se encontram referências aos animais, à fauna e à flora, aos ecossistemas, à biodiversidade, à geodiversidade, à economia circular, aos gases com efeito de estufa, às energias renováveis, à água potável, ao saneamento, aos riscos, à vulnerabilidade e à resiliência. Encontramos estas referências, que reforçam o cariz ambiental da Constituição, nas propostas de revisão constitucional aos artigos 92.º, 219.º, 275.º e 276.º.

Os méritos destas propostas de revisão apresentadas pelos partidos, serão analisados em seguida, na segunda parte do presente documento de apreciação.

Recordamos que na parte final encontraremos, sintetizada, uma versão corrigida e condensada de todas as propostas relevantes, coerentes e úteis à qual chamámos “**Constituição ecológica**”

Parte 2 – Apreciação crítica

Nesta parte serão apresentadas as propostas dos vários partidos para cada artigo e feita a apreciação crítica da bondade de cada proposta, à luz dos mesmos critérios de relevância, coerência e utilidade. É dada prioridade à análise substancial das opções político-constitucionais subjacentes a cada proposta, e à adequação do conteúdo normativo. Quando sejam muito pertinentes, aspetos formais, relacionados com a inserção sistemática e a formulação normativa, serão também referidos.

São analisados 16 artigos. Serão os artigos 1.º, 9.º, 64.º, 64.º-A, 64.º-B, 65.º, 66.º, 70.º, 74.º, 80.º, 81.º, 93.º, 100.º, 100.º-A, 219.º, 275.º. Nos números e alíneas em que se subdivide cada artigo, manteve-se a numeração da proposta original e, em nota de rodapé, é indicado o partido político que teve a autoria da proposta. Quando existam várias propostas partidárias, para a mesma norma do mesmo artigo, são apresentadas as várias versões, em alternativa.

Na parte final é apresentada uma versão sintética e sequencial de todas as melhores propostas, independentemente dos partidos autores de cada proposta. Manteve-se igualmente a numeração da norma original, exceto em seis ocasiões, em que se propôs a consideração de uma alínea ou número autónomo, que não corresponde textualmente às propostas dos partidos, mas decorre de uma interpretação coerente do ordenamento jurídico, e ao qual se atribuiu a designação de alínea x).

Deste modo, transmite-se uma visão do que pode vir a ser a “Constituição ecológica” portuguesa, ***a primeira Constituição do mundo a consagrar a proteção do direito fundamental ao ambiente e o dever de o proteger, no primeiro país do mundo a reconhecer o clima estável como património da Humanidade.***

1. Comentários artigo a artigo

1.1. Artigo 1.º

Artigo 1.º República Portuguesa

Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, incluindo intergeracionalmente, e no respeito pela natureza e pelos animais¹.

A referência à solidariedade intergeracional enquanto epíteto do país é uma tendência constitucional crescente na União Europeia (com nove constituições a consagrar referências às futuras gerações ou a deveres intergeracionais), na Europa extracomunitária (mais três constituições), na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (quatro constituições), e em todo o mundo (mais 47 países além dos já referidos).

Quanto à inclusão da referência ao respeito pela natureza logo no artigo primeiro, seria uma opção coerente com a visão de uma República em harmonia com a natureza. Esta proposta tem o mérito de frisar a essencialidade do respeito dos equilíbrios ecológicos, que são fundamentais para a justiça social, a solidariedade intergeracional, a prosperidade económica e a qualidade de vida.

Esta inclusão está em linha com o Relatório do Secretário Geral das Nações Unidas² e com a Resolução de 2020 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 30 de Dezembro de 2020³ intitulados “harmonia com a natureza”.

Por fim, apesar da relevância crescente do dever de proteção dos animais enquanto seres sensíveis, consagrado tanto ao nível nacional como europeu, fazer desse dever uma característica específica da República Portuguesa não parece coerente com a tradição constitucional nacional. Pela sua atualidade, têm dignidade constitucional, mas as referências aos animais e a biodiversidade em geral, encontram melhor cabimento constitucional no Artigo 66, relativo ao ambiente e à qualidade de vida.

1.2. Artigo 9.º

Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado

São tarefas fundamentais do Estado:

a) Garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam, tendo em conta um desenvolvimento sustentável justo e o respeito pela solidariedade intergeracional⁴.

¹ Projeto do PAN.

² A/RES/75/220 Harmony with Nature disponível em <https://digitallibrary.un.org/record/3896803>

³ A/75/266 Harmony with Nature Report of the Secretary-General, disponível em <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/199/25/PDF/N2019925.pdf?OpenElement>

⁴ Projeto parcialmente convergente do Chega e do PS

Considera-se como coerente e útil, a inserção da referência ao desenvolvimento sustentável neste ponto. No entanto, não parece fazer sentido o adjetivo “justo” para qualificar o desenvolvimento sustentável, ao transmitir a falsa ideia de que pode haver um desenvolvimento injusto que seja ainda assim, considerado como sustentável. Se é injusto, tanto do ponto de vista da justiça social como do ponto de vista da justiça ambiental, o desenvolvimento já não é sustentável. Pelo contrário, o desenvolvimento, se é sustentável já tem que ser justo, senão não seria sustentável. Portanto falar em “desenvolvimento sustentável justo” é uma redundância.

Quanto à inclusão do respeito pela solidariedade intergeracional como tarefa fundamental do Estado, é importante para a segurar a operacionalização da sustentabilidade, que naturalmente incumbe a todos, mas incumbe, antes de mais, ao próprio Estado.

Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado

São tarefas fundamentais do Estado:

e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, combater a crise ecológica e as alterações climáticas, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território;⁵

OU

f) Defender a natureza e o ambiente, preservando os recursos naturais, garantindo um correto ordenamento do território e combatendo as alterações climáticas⁶

Antes de mais, a ideia de subdividir a alínea e), autonomizando património cultural por um lado, e natureza e ambiente por outro, configura um aperfeiçoamento técnico justificado.

Em seguida, tal como no caso do património cultural se defende por um lado, a proteção, e por outro lado a valorização, também no caso da natureza e do ambiente se deveria por um lado, defender e por outro, restaurar. Primeiro, porque os níveis de degradação antropogénica da natureza e do ambiente são já excessivamente elevados, segundo porque proliferam os apelos e os compromissos internacionais, subscritos por Portugal, de restauração da natureza, incluindo a recuperação da biodiversidade, da qualidade da água, do solo e das condições climáticas.

Por outro lado, não é clara a vantagem de acrescentar, na alínea f), alguma nova ideia complementar à preservação dos recursos naturais e ao corretor na mente do território, que constavam já da versão original da alínea. O aditamento das alterações climáticas poderia contribuir para um enfoque excessivo no clima e, o que é pior, o risco de uma interpretação da norma como uma tomada de posição constitucional favorável a todas e quaisquer medidas destinadas a combater as alterações climáticas, mesmo à custa da natureza, e onde quer que essas medidas sejam localizadas. Os complexos conflitos ambientais subjacentes às decisões de localização de grandes infraestruturas de produção de energias renováveis, não devem ser resolvidos em abstrato na legislação e muito menos na Constituição.

⁵ Projeto do Livre

⁶ Projeto do PS

Deste modo, parece ser preferível a formulação “defender a natureza e o ambiente, combater a crise ecológica e as alterações climáticas, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território”, por acrescentar simultaneamente os dois polos das grandes crises da atualidade: a crise ecológica e a crise climática, sem tomar posição *a priori* favorável a um ou a outro.

Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado

São tarefas fundamentais do Estado:

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, dando primazia ao acesso e fruição universal dos mesmos por todos os cidadãos, através do modo de provisão que melhor o garanta⁷

A formulação proposta, na medida em que que seja aplicada igualmente aos direitos ambientais, suscita dúvidas. Com efeito, o "acesso e fruição universal" de bens ambientais por todos os cidadãos pode ser, em alguns casos, incompatível tanto com a preservação do desejável equilíbrio ecológico, como com a solidariedade intergeracional.

Com efeito, um acesso e fruição universais pode traduzir se numa massificação da utilização (extrativa ou não extrativa) da natureza e numa pressão antrópica excessiva em prejuízo dos cidadãos do futuro. Conviria, portanto, salvaguardar os limites ao direito de acesso (especialmente acessos extrativos ou que causem degradação) a bens ambientais por razões de garantia da capacidade de renovação dos ecossistemas e da preservação do desejável equilíbrio ecológico a longo prazo, assegurando assim os direitos de acesso dos cidadãos... no futuro.

Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado

São tarefas fundamentais do Estado:

i) Promover a coesão e equidade entre gerações⁸

A considerar-se a inserção da solidariedade entre gerações nas normas anteriormente analisadas (artigo 1.º e artigo 9.º alínea a)) conviria ponderar o âmbito da inserção de uma alínea autónoma sobre relações entre gerações, como se propõe aqui. Por um lado, conviria incluir igualmente no âmbito da norma as gerações futuras. Por outro lado, convém refletir sobre o objetivo a alcançar: a coesão ou a solidariedade entre gerações, sendo que a coesão parece apontar para o resultado de uma ação e a solidariedade para o processo. Por outras palavras, a coesão aponta para uma obrigação de fins e aplica-se a diferentes gerações que coexistem no tempo; a solidariedade aponta para uma obrigação de meios e aplica-se à relação entre gerações atuais e futuras.

Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado

⁷ Projeto do PSD

⁸ Projeto do PSD

São tarefas fundamentais do Estado:

e) Assegurar um correto ordenamento do território, preservar os recursos naturais, defender a natureza, o ambiente e os animais, numa lógica de integração e harmonização de objetivos e de garantia de justiça intergeracional, e promover a redução de emissões de gases com efeito de estufa⁹

A inserção sistemática do ordenamento do território no início, e não no fim da norma, reveste-se de alguma lógica na medida em que o incorreto ordenamento do território subjaz a muitos dos grandes problemas ambientais em Portugal. O (mau) ordenamento do território não é apenas *mais um* dos fatores que influenciam a (má) qualidade do ambiente em Portugal. Estando na origem dos problemas ambientais, o ordenamento do território assume também importância primária na sua solução.

Relativamente ao aditamento dos animais entre os valores a defender, dando origem à trilogia natureza, ambiente, animais, pensamos que uma referência mais genérica a biodiversidade, tanto selvagem como doméstica, poderia proporcionar uma proteção mais abrangente da vida. Com efeito, em muitos ecossistemas, as espécies fundamentais, que são suporte de vida, são seres vivos que não pertencem ao "reino animal" mas a outros "reinos" (vegetal, fungos, etc.), sem os quais não haveria vida animal.

A referência à "lógica de integração e harmonização de objetivos" assume relevo e importância por apontar para um dever de consideração transversal do ambiente como fator fundamental a ter em conta em todas as políticas públicas e atividades privadas. O chamado "princípio da integração" é uma das grandes construções do direito europeu do ambiente, que tem no Pacto Ecológico Europeu¹⁰ o seu expoente máximo na atualidade. Por sua vez, a "harmonização de objetivos" conflituantes parece ser mais uma referência à necessidade de ponderação, subjacente à busca do desenvolvimento sustentável.

A ideia de intergeracionalidade que surge na alínea e), busca a justiça intergeracional, diferentemente das propostas anteriores, que apontavam para solidariedade intergeracional ou coesão intergeracional. Estas duas últimas opções (solidariedade, coesão) parecem, apesar de tudo, preferíveis relativamente à expressão "justiça intergeracional", que conduz inevitavelmente à discussão sobre a justiça ou a injustiça de exigir comportamentos altruístas para com seres humanos que ainda não existem, como é o caso das gerações futuras, ou a justiça ou injustiça de proteger as gerações mais velhas, que delapidaram os recursos e degradaram o ambiente sem se preocupar com as gerações mais novas, etc.

Por fim, quanto à inclusão da referência à redução das emissões de gases com efeito estufa, trata-se de uma referência excessivamente redutora das obrigações climáticas do Estado. Com efeito, além da redução das emissões, os Estados estão igualmente obrigados a promover a adaptação às alterações climáticas e a preparação para as alterações climáticas. Ora, tanto as medidas de adaptação como as de preparação podem implicar algum aumento das emissões de gases com efeito de estufa (para prevenir ou combater inundações, secas, pragas, incêndios e outros desastres climáticos). Sendo assim, a formulação poderia ser alterada para "promover a adoção de medidas favoráveis à estabilidade climática e à prevenção de riscos climáticos", em linha com o enquadramento de Sendai¹¹ de prevenção dos riscos catastróficos.

⁹ Projeto do PAN

¹⁰ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt

¹¹ <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

1.3. Artigos 64.º, 64.ºA e 64.ºB

Artigo 64.º Saúde

(...) 3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:

g) Garantir a aplicação dos princípios fundamentais da Saúde Ambiental ao diagnóstico, avaliação, prevenção e controlo dos fatores ambientais que interferem no bem-estar físico, psíquico e social das populações¹²

A extensa referência aos fatores ambientais que interferem no bem-estar físico e mental das populações encontra atualmente correspondência num conceito jurídico já consagrado legislativamente em França desde 2019, o conceito de exposoma, que traduz precisamente o conjunto dos fatores ambientais que influenciam cumulativamente a saúde humana. No código da saúde pública, em França, encontra-se tanto a garantia do direito a um exposoma saudável como o direito de acesso à informação sobre o exposoma¹³. Trata-se de direitos emergentes com fundamento científico e jurídico que, pela sua relevância, mereceriam desde já consagração constitucional.

Na formulação do artigo bastaria acrescentar “assegurando o direito a um exposoma saudável”, *in fine*.

Artigo 64.º-A -Alimentação e nutrição adequadas

2. Para garantir o acesso à alimentação e nutrição adequadas, incumbe ao Estado:

c) Garantir que a produção agrícola, industrial e o sistema comercial asseguram o acesso a produtos alimentares de qualidade, com respeito pelo equilíbrio ecológico dos ecossistemas¹⁴.

A consagração de um novo artigo autónomo dedicado à alimentação e nutrição adequadas enquadra-se na crescente relevância reconhecida, interna e internacionalmente, impactos ambientais dos sistemas alimentares (na água, no solo, no clima, na biodiversidade, na paisagem), incluindo todo o processo de produção, transformação, distribuição, conservação, consumo de alimentos e gestão de resíduos alimentares.

A consagração do conceito de "equilíbrio ecológico dos ecossistemas" como critério de sustentabilidade dos sistemas alimentares é uma boa opção, na medida em que as atividades de produção de alimentos podem perturbar o equilíbrio ecológico de múltiplos ecossistemas (fluviais, costeiros, zonas húmidas, zona florestais, zonas ricas em biodiversidade, etc) mas podem também contribuir, positivamente em certas condições, para a preservação do equilíbrio ecológico dos

¹² Projeto do PAN

¹³ Código da Saúde Pública, alterado por último pela Lei n.º 2022-140 du 7 février 2022. Article L2111-1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031927359/ et Article L1411-1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038886152/

¹⁴ Projeto do Livre.

ecossistemas (relativamente a espécies selvagens protegidas que dependam de atividades agrícolas ou pecuárias, como por exemplo o cisão, a águia ou o abutre).

Alternativamente, se não se pretender criar um novo artigo sobre a alimentação e nutrição adequadas, poderá pelo menos inserir-se a alínea c) sobre o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, no artigo 81.º, sobre as incumbências do Estado no contexto económico e social, ou no artigo 93.º, sobre os objetivos da política agrícola.

Artigo 64.º-B Água potável e saneamento

1. Todos têm direito ao acesso equitativo à água potável e segura.
2. Todos têm direito ao acesso a saneamento e higiene adequados.
3. O direito à água potável e ao saneamento é realizado:
 - a) Através da melhoria da qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando os despejos e minimizando a libertação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a proporção de águas residuais não-tratadas e aumentando a reciclagem e a reutilização;
 - b) Através do aumento da eficiência no uso da água em todos os setores e assegurando extrações sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a sua escassez;
 - c) Através da proteção de ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas húmidas, rios, aquíferos e lagos¹⁵

O direito de acesso à água, sendo consagrado constitucionalmente pela primeira vez, não deveria traduzir uma garantia genérica e indiscriminada de acesso a água "potável e segura" para todos e quaisquer fins. Na realidade, o Estado deve criar condições para a utilização mais sustentável da água, de forma a promover a reutilização da água da chuva e de águas residuais para certos fins, sendo a água potável e segura reservada apenas para fins prioritários.

A manter-se esta norma, neste artigo ou noutro, será conveniente especificar que a água potável e segura se destina à alimentação.

O conceito de "despejos" não é compatível com a legislação da água, que fala em "descargas" e "emissões" mas não "despejos".

"Reduzir a proporção de águas residuais não tratadas" é um objetivo contraditório com a legislação em vigor que não permite a descarga ou emissão de águas residuais para o domínio hídrico, quando as características físicas químicas e biológicas das águas residuais não sejam compatíveis com a qualidade da massa de água recetora ou com a proteção dos ecossistemas aquáticos.

Além da eficiência no uso da água deveria ser consagrada igualmente a parcimónia no uso da água, enquanto dever de todos, na alínea b)

Em suma: este artigo considera apenas a água como um produto para o abastecimento humano, ignorando outras funções em que a água colabora, como por exemplo suporte de biodiversidade e a regulação dos ciclos naturais. A introduzir-se um novo artigo sobre água, ele deveria ser mais abrangente com referência a todos os serviços dos ecossistemas (não apenas de provisão, mas

¹⁵ Projeto do Livre.

também de suporte, de regulação e culturais) prestados pelos diferentes tipos de massas de água (água interior, costeira, marinha, de transição, água superficial, subterrânea, etc.). Mais importante de tudo, uma norma constitucional sobre a água deveria incluir, não apenas uma norma de proteção e restauração dos ecossistemas aquáticos, mas igualmente uma norma sobre o equilíbrio do ciclo hidrológico, através da proteção e restauração dos ecossistemas que para ele contribuem, onde se incluem ecossistemas florestais, de montanha, húmidos entre outros, que desempenham funções fundamentais na prevenção de riscos de seca, de inundação, de incêndio, etc.

1.4. [Artigo 65.º](#)

Artigo 65.º Habitação e urbanismo

2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado:

a) Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de serviço públicos essenciais, saneamento, transportes, equipamentos sociais e culturais, espaços verdes e a qualidade do ambiente urbano¹⁶

OU

2. Todos têm direito a habitar num contexto territorial e social que assegure condições de salubridade, segurança, qualidade arquitectónica, urbanística e ambiental e integração social, permitindo a fruição plena da habitação e dos espaços e equipamentos de utilização coletiva, bem como o acesso a serviços públicos essenciais e às redes de transportes e comunicações, contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e para a constituição de laços de vizinhança e comunidade, bem como para a defesa e valorização do território e da paisagem, a proteção dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores culturais e ambientais¹⁷.

A epígrafe do artigo não reflete a necessária coerência com o ordenamento jurídico nacional. *Habitat* é um conceito agregador que já consta da legislação portuguesa para designar a existência de uma rede adequada de serviço públicos essenciais, saneamento, transportes e equipamentos sociais e culturais, espaços verdes e qualidade do ambiente urbano¹⁸. Assim, este artigo poderia designar-se "habitação, habitat e urbanismo", e incluir referência igualmente ao direito ao habitat no corpo da norma, contribuindo assim para a coerência interna do ordenamento jurídico.

Aliás, a alínea a) do número 2 já contém uma descrição daquilo que integra o habitat. Um aperfeiçoamento técnico possível seria a referência à "rede ecológica urbana" para incluir, para além dos espaços verdes já mencionados, também os chamados espaços azuis, negros e castanhos (como zonas e inundáveis, fortemente permeáveis, etc).¹⁹.

¹⁶ Projeto do Bloco de Esquerda

¹⁷ Projeto do Livre.

¹⁸ [Artigos 14 e 15 da Lei n.º 83/2019](#), de 03 de setembro.

¹⁹ Alexandra Aragão (2023) "Beyond the human right to a home: the right to a habitat. Restoration of urban ecological infrastructure to deliver urban ecosystem services", *Cities and communities across Europe: governance design for a sustainable future*, Juan José Rastrollo Suárez (coord) Aranzadi

Uma formulação tão detalhada como a segunda proposta, que até inclui referência à formação de laços de vizinhança, pode ser adequada para uma lei de bases da habitação e do habitat mas parece excessiva para o plano constitucional, ao consagrar um grau de pormenorização incoerente com a abordagem mais generalista, que é característica das normas constitucionais ambientais.

Artigo 65.º Habitação e urbanismo

2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado:

e) Estimular a requalificação urbana²⁰

Se se considerar que o conceito de requalificação urbana inclui igualmente a restauração da rede ecológica urbana (composta por espaços verdes, troços os urbanos de rios, zonas inundáveis, corredores ecológicos, etc) a inclusão desta nova norma representa uma evolução positiva na sustentabilidade das cidades.

De forma a tornar esta ideia mais explícita, e em concordância com as alíneas anteriores sobre o direito ao habitat, aqui poderia considerar-se a inclusão expressa da restauração ecológica urbana, a par da requalificação.

²⁰ Projeto do PSD

1.5. Artigos 66.º e 66.ºA

Artigo 66.º Ambiente, animais e qualidade de vida

1 - Todos têm direito:

a) a um ambiente de vida humano e animal, sadio, ecologicamente equilibrado e biodiverso e o dever de o proteger e preservar no seu interesse e no das gerações futuras²¹

Relativamente ao aditamento dos animais na epígrafe artigo, apesar da relevância crescente do dever de proteção dos animais enquanto seres sensíveis, consagrado tanto ao nível nacional como europeu, a coerência interna da própria Constituição parece exigir que o artigo 66.º, por analogia com o artigo 9.º, se refira a dicotomia ambiente-natureza e não apenas a dicotomia ambiente-animais.

Deste modo, a epígrafe atual da CRP de 1976 deve ser mantida ("ambiente e qualidade de vida") ou, a ser adicionada algum conceito, deveria ser o conceito mais amplo de natureza, passando a epígrafe a ser ambiente, natureza e qualidade de vida.

Quanto à alínea a), o aditamento das gerações futuras na primeira alínea do artigo é coerente com as restantes propostas de inserção constitucional das gerações futuras. A este propósito recordamos a necessidade de refletir sobre a forma de outorgar dignidade constitucional às gerações futuras. Serão elas titulares de interesses como se propõe neste ponto? Haverá para com elas um dever de solidariedade, ou de coesão? Ou será de consagrar o conceito de justiça intergeracional?

Ainda na mesma linha, o aditamento do adjetivo "biodiverso" para qualificar o ambiente configura um progresso relevante, coerente e justificado relativamente aos dois epítetos originais, "sadio" e "ecologicamente equilibrado".

A plasmação simultânea da vida humana e da vida animal, no artigo que consagra o direito fundamental de "todos", pode suscitar dúvidas quanto à sua coerência com o ordenamento jurídico onde os animais são seres sensíveis mas (ainda) não sujeitos de direitos.

Artigo 66.º Ambiente, animais e qualidade de vida

1 - Todos têm direito:

b) ao equilíbrio climático, que consiste no direito de defesa contra os impactes das alterações climáticas, bem como no poder de exigir de entidades públicas e privadas o cumprimento dos deveres e das obrigações a que se encontram vinculadas constitucionalmente, legalmente e internacionalmente em matéria climática;

c) ao clima estável;

d) à informação e ao acesso à informação ambiental;

e) à participação em procedimentos com vista à tomada de decisões com incidência dos bens naturais ou impacte ambiental ; e

²¹ Projeto do PAN

f) ao acesso à justiça com objetivos preventivos, inibitórios, criminais ou ressarcitórios de condutas ambientalmente lesivas ou causadoras de ameaça ou dano ao equilíbrio climático²²

O número 1 do artigo 66.º consagra o direito fundamental ao ambiente e o dever fundamental de o proteger.

Ampliar este número com várias alíneas que realçam dimensões do direito fundamental ao ambiente, aprofundando os seus aspetos mais relevantes é, em princípio, do ponto de vista ambiental, uma opção positiva.

A lista de sub-direitos concretizadores do direito fundamental ao ambiente não pode, no entanto, deixar de ser uma lista meramente exemplificativa, pelo que é prudente corrigir a formulação acrescentando um advérbio de modo como "nomeadamente" ou "designadamente" no número 1 do artigo, antes do elenco das alíneas. Não deixar claro o carácter exemplificativo das várias alíneas é correr o risco de deixar "na sombra" um conjunto alargado de direitos (como o direito à água acessível e de qualidade, o direito à energia em idênticas condições, etc.) igualmente fundamentais.

Considerando a relevância constitucional do clima, que merece, no atual contexto socio-ambiental, uma consagração constitucional forte (especialmente no artigo 9.º e no artigo 66.º), a proposta de consagração de um novo direito subjetivo climático, é de louvar. Todavia, a inserção de duas alíneas, b) e c) (direito ao equilíbrio climático e ao clima estável), peca por ser redundante.

Quanto ao “direito de defesa contra os impactes das alterações climáticas”, ou se formula na voz passiva (“direito a ser defendido contra os impactes das alterações climáticas”) ou então é também uma redundância relativamente ao poder de exigir o cumprimento dos deveres climáticos de adaptação e preparação perante as alterações climáticas.

O mesmo se passa com o direito à informação e ao acesso à informação ambiental. Pretender consagrar-se ao nível constitucional a distinção entre o dever de prestar informação e o direito de aceder a ela (correspondentes à dimensão ativa e passiva do direito à informação) é descer a um nível de pormenor característico da legislação infraconstitucional.

Também relativamente aos outros dois pilares da *democracia ambiental*, a saber, o direito de participação e o direito de acesso à justiça, uma simplificação da fórmula normativa proposta traria clareza e até maior abrangência aos direitos tutelados pela norma.

Por exemplo, a listagem dos objetivos do acesso à justiça (objetivos preventivos, inibitórios, criminais ou ressarcitórios) deixa de fora outras funções da justiça ambiental, como a justiça restaurativa, com os seus objetivos reconciliatórios.

Também a enumeração das condutas objeto dos processos sociais (condutas ambientalmente lesivas ou causadoras da ameaça ou dano ao equilíbrio climático) deixa de fora as condutas causadoras de ameaça ao ambiente (como risco de perda de biodiversidade ou de degradação do solo).

Não é estritamente necessária a referência ao clima na norma sobre acesso à justiça, num país como Portugal, que tem consagrado constitucionalmente o direito de ação popular em matéria ambiental.

Em suma, considerando que as três alíneas finais, sobre o direito de acesso à informação, direito de participação e direito de acesso à justiça, devem ser lidas em conjunto e interpretadas à luz das evoluções científicas e legislativas mais recentes e ainda das obrigações internacionais do Estado

²² Projeto do PAN

português (designadamente da convenção de Aarhus), uma formulação mais sintética, que deixasse a identificação concreta do conteúdo de cada direito para os contributos da aplicação da Convenção de Aarhus pelo Comité de Comprimento e pelos tribunais, seria vantajosa.

Relativamente ao direito de acesso à informação, além da informação ambiental poderia ser aditado o direito à informação sobre o exposoma (ou seja, os efeitos cumulativos das condições ambientais sobre a saúde), em linha com as evoluções científicas e legislativas mais recentes.

Outro aspeto digno de nota, é o facto de o clima ser mencionado em três das seis alíneas, o que redundava numa relevância excessiva ao clima como direito subjetivo. Atenção: esta opinião não significa que não se reconheça a prioridade absoluta do estabelecimento de uma política climática forte e efetiva; significa apenas que outros problemas de idêntica gravidade não devem ficar na penumbra, obscurecidos pela insistência no problema - grave, gravíssimo - das alterações climáticas. Problemas como a desertificação e consequente perda de solos agrícolas, ou a extinção de espécies domésticas e selvagens, são tão assustadores e devem ser tão prioritários como as alterações climáticas. Mais importante ainda, significa que se está a descuidar a dimensão objetiva do clima enquanto património da Humanidade, tal como reconhecido, de forma precursora e inédita a nível mundial, pela lei de bases do clima²³. Por uma questão de coerência essencial ao ordenamento jurídico, uma decisão de tamanha relevância nacional e internacional não pode deixar de ser reflexo na corrente revisão constitucional.

Por fim, um aspeto de grande relevância, que não pode passar despercebido, é o facto de um dos *ex libris* da Constituição portuguesa ser o dever fundamental de proteger o ambiente, que surgiu, *ab initio*, como reverso da medalha do direito fundamental ao ambiente. No panorama internacional, a consagração de um dever fundamental de proteger o ambiente, tal como consagrado na Constituição portuguesa, é uma característica constitucional original que não deve ser abandonada. Ora, tal como está redigida esta proposta do número 1, mesmo tratando-se de um elenco não taxativo, ele foca quase exclusivamente nos direitos, omitindo praticamente qualquer referência a deveres, como por exemplo o dever de contribuir para a economia circular, o dever de contribuir com um consumo parcimonioso da água da energia e dos recursos naturais em geral, o dever de contribuir para uma mobilidade mais sustentável, ou para uma alimentação mais saudável e sustentável.

Com efeito, apenas na alínea b) se encontra uma breve, mas escassa, referência aos deveres das entidades privadas. Naturalmente, podemos considerar que existe um dever de participação procedimental implícito na alínea e), que consagra o direito de participação procedimental, e um dever de recorrer à justiça contra condutas ambientalmente lesivas, implícito no direito de acesso à justiça da alínea f).

Consideramos, no entanto, que uma consagração implícita tão ténue não é suficiente e configuraria um retrocesso constitucional se a inscrição de um conjunto de exemplos de direitos fundamentais ambientais não fosse acompanhada da consagração de um conjunto de deveres fundamentais como os supramencionados.

Artigo 66.º Ambiente

²³ Lei n.º 98/2021, de 31 de Dezembro

https://pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3520&tabela=leis

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, às regiões autónomas e aos municípios, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos²⁴

OU

Artigo 66.º Ambiente, animais e qualidade de vida

2 - Para assegurar o direito ao ambiente e promover a qualidade do ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, individualmente ou através de estruturas de carácter associativo²⁵

Antes de mais, e relativamente à primeira proposta, a supressão da qualidade de vida na epígrafe do artigo representa uma perda significativa de conteúdo, sem corresponder a qualquer evolução da consciência jurídica, na medida em que continua a ser consensual a associação da qualidade ambiental à qualidade de vida.

Relativamente à inclusão das regiões autónomas e dos municípios, comum às duas propostas, embora não fosse estritamente necessário este aditamento, numa interpretação ampla do Estado unitário, mas é compreensível que as regiões autónomas e os municípios, uma vez que tem competências ambientais próprias, sejam expressamente referidos no artigo, como forma de reforço da responsabilidade partilhada de proteger o ambiente.

A referência à intervenção cívica através de "estruturas de carácter associativo" reflete, por um lado, a realidade do ativismo ambiental no contexto nacional, muito liderado por organizações não governamentais ambientais, e por outro, o modelo europeu do direito de participação ambiental, tal como está consagrado *ab origine* na Convenção de Aarhus da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.

Inserir a expressão "estruturas de carácter associativo" é a única consagração da colaboração entre entidades públicas e organizações não governamentais de ambiente, cujo papel como guardiães do ambiente e interlocutores para as políticas ambientais deve ser incentivado, apoiado e é merecedor de consagração constitucional.

Artigo 66.º Ambiente, qualidade de vida e alterações climáticas

2. A proteção da natureza e do meio ambiente assenta nos seguintes princípios:

- a) Princípio da precaução;
- b) Princípio da prevenção;
- c) Princípio do “poluidor-pagador”;
- d) Princípio da justiça ambiental;
- e) Princípio da solidariedade intergeracional;
- f) Princípio da responsabilidade;

²⁴ Projeto do Chega

²⁵ Projeto do PAN

g) Princípio da ação climática²⁶.

A inclusão das alterações climáticas na epígrafe do artigo é uma opção que reflete a importância reconhecida ao clima no contexto atual. Duas observações críticas sobressaem: primeiro, a ordem pouco lógica dos conceitos incluídos na epígrafe. Teria mais lógica a trilogia ser “Ambiente, clima e qualidade de vida”, numa relação causa-efeito. Em segundo lugar, a opção de destacar as alterações climáticas, inserindo-as na epígrafe do artigo, não pode deixar de ser seguida pela inclusão constitucional do clima com o estatuto que lhe corresponde: em Portugal o clima é reconhecido, desde dezembro de 2021, como património da Humanidade. Esta dimensão objetiva ou patrimonial do clima, reconhecida já na lei de bases do clima²⁷, deve constar da Constituição, por uma questão de coerência jurídica essencial.

Por seu turno, a inclusão de um catálogo de princípios ambientais clássicos, enquadradores da atuação ambiental de poderes públicos e entidades privadas, é uma opção constitucionalmente relevante, coerente com o ornamento jurídico interno e internacional e útil para conferir, à aplicação prática do Direito, a flexibilidade necessária para assegurar uma maior efetividade, apesar das evoluções científicas, tecnológicas, económicas e sociais.

Pode ponderar-se ainda a hipótese de consagrar outros princípios mais recentes e menos difundidos, mas de grande importância prática, como por exemplo o princípio de não causar prejuízo significativo ou o princípio da integração.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos:

a) Prevenir e controlar a poluição, como as emissões atmosféricas, os efluentes hídricos e a produção de resíduos, os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão²⁸

OU

a) Prevenir e controlar a poluição, as emissões poluentes e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão, e garantir através da sua atuação a redução de emissões de gases com efeito de estufa²⁹

Na primeira versão da alínea a), o desdobramento da poluição em emissões atmosféricas e efluentes hídricos e a adição da produção de resíduos são opções que não conferem nem maior abrangência nem maior efetividade à norma. Com efeito, ao dar um destaque dos proporcional a três fontes de degradação ambiental, deixam na sombra outras formas igualmente perniciosas de poluição (como por exemplo, a contaminação do solo por substâncias químicas tóxicas como os PFAs).

Na segunda versão da alínea a), duas opções merecem reparo negativo, a saber: a consagração simultânea dos conceitos de poluição e de emissões poluentes, que é redundante.

²⁶ Projeto do Livre

²⁷ Lei n.º 98/2021, de 31 de Dezembro

https://pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3520&tabela=leis

²⁸ Projeto do BE

²⁹ Projeto do PAN

A referência final à redução das emissões de gases com efeito estufa, que corre o risco de restringir, em vez de ampliar, o âmbito da norma. De facto, tal como está a formulado, não é nítido que a referência às emissões atmosféricas de gases com efeito estufa seja meramente exemplificativa. No entanto, não pode deixar de o ser, na medida em que a parte inicial da norma se deve poder aplicar a quaisquer formas de poluição (e não só à atmosférica), como por exemplo, a poluição hídrica, sonora, visual etc.

Por fim, o aperfeiçoamento técnico desta norma pode passar pela correção da referência às "formas prejudiciais de erosão", expressão contraditória que, *a contrariu senso*, parece transmitir a ideia de que existem formas de erosão que são benéficas. Embora haja formas de erosão que em princípio são inócuas do ponto de vista ambiental (como por exemplo a erosão eólica provocada em afloramentos rochosos em zonas graníticas) a forma mais frequente e perniciosa de erosão é a erosão do solo, fator importante de degradação desse recurso natural, não renovável, tão escasso em Portugal. Sugere-se, por isso, suprimir a expressão "formas prejudiciais de".

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico, a valorização da paisagem e a democratização e universalidade da fruição dos recursos naturais³⁰

OU

b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico, a valorização da paisagem e a preservação dos valores naturais e ecossistemas existentes³¹

Estas propostas mantêm a formulação original da alínea b), acrescentando apenas mais um elemento no final da norma.

Na primeira proposta, acrescenta-se a democratização e a universalidade da fruição dos recursos naturais. Trata-se de um objetivo louvável, orientado para a justiça sócio ambiental. Porém, manifestamos aqui a mesma preocupação que foi expressa a propósito da proposta de alteração da alínea a) do artigo 9.º³², que consistia em consagrar o direito de "acesso e fruição universal" aos bens ambientais por todos os cidadãos. A formulação aqui proposta, baseada nos conceitos de democracia e de universalidade, é mais facilmente compatível com limitações ao acesso aos recursos naturais tanto para permitir a preservação do desejável equilíbrio ecológico dos mesmos, como por razões de solidariedade intergeracional. Isto será assim, se consideramos que o direito de fruição democrática e universal abrange igualmente as gerações futuras, e não apenas as gerações presentes. Mesmo assim, a norma beneficiaria de incluir alguma referência à necessária salvaguarda do equilíbrio ecológico a longo prazo para benefício das gerações atuais e futuras.

Na segunda proposta, é adicionada a referência à "preservação dos valores naturais e ecossistemas existentes". Apesar da inclusão dos valores naturais e dos ecossistemas configurarem um progresso normativo relevante e útil, dois pontos merecem reparo: a referência apenas a "preservação" de

³⁰ Projeto do PCP

³¹ Projeto do PAN

³² No Projeto do PSD

valores naturais, omitindo a urgente restauração de valores naturais em vias de extinção, a limitação dos ecossistemas merecedores de proteção aos “ecossistemas existentes”, o que conduz à completa desproteção dos ecossistemas que tenham desaparecido em virtude de atividades humanas.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

b) Promover o desenvolvimento de um modelo de economia circular que contribua para a diminuição da pegada ecológica³³

Dentro do critério da relevância, é muito positiva a proposta de outorgar dignidade constitucional aos promissores conceitos de “economia circular”, enquanto modelo mais sustentável de produção e consumo, e de “pegada ecológica”, enquanto sistema de medida de algumas das consequências ambientais das atividades humanas. Por um lado, porque se trata de conceitos suficientemente densificados científica e normativamente e com consagração positiva em múltiplos ornamentos jurídicos; por outro, porque o escopo das alíneas do número 2 do artigo 66.º é ilustrar e exemplificar, pelo que se compreende que se incluam aí conceitos constitucionalmente novos, mas cuja utilização na prática jurídica, é já pacífica. Acontece, porém, que a formulação adotada incorre, mais uma vez, no erro de restringir quando pretende ampliar. Efetivamente, a economia circular pode contribuir para a diminuição da pegada ecológica, aliás é essa a sua finalidade primordial, ao contribuir para a redução dos fluxos de materiais que saem da natureza e entram na esfera económica e social e que voltam para a natureza sob a forma de resíduos, emissões ou descargas. Porém, pode acontecer que, em casos excecionais, a redução dos "hectares ecológicos" (unidade de medida da pegada ecológica³⁴) ocorra à custa do aumento da pegada carbónica ou da pegada hídrica. É o caso da reciclagem de vidro, por exemplo, quando o sistema de deposição e recolha seletiva do casco de vidro nos vidrões exijam grandes consumos de combustível fóssil e quando a lavagem do vidro velho exija grandes quantidades de água em locais ou momentos de pouca disponibilidade.

Parece aconselhável, portanto, a desassociação dos dois conceitos — economia circular e pegada ecológica — aos quais se pretende atribuir dignidade constitucional, e tornar claro que a pegada ecológica é apenas um dos critérios possíveis para medir a bondade das opções de economia circular.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

c) Promover a utilização de fontes de energia renováveis e incentivar o desenvolvimento de redes de transportes públicos acessíveis e tendencialmente gratuitas³⁵

Esta proposta é inovadora relativamente à versão original do artigo, que era omissa, tanto quanto às energias renováveis, como quanto aos transportes.

Associar os dois, pode incutir a ideia de que os dois objetivos estão dependentes e, portanto, que a preocupação da utilização de energias renováveis se refere apenas ao transporte público.

³³ Projeto do PS

³⁴ <https://www.pegadamunicipios.pt/>

³⁵ Projeto do PS

Relativamente à referência às fontes de energia renováveis, em respeito pelo princípio da prevenção não deveria ser consagrada a "promoção da utilização" sem uma referência expressa à poupança e à eficiência energética como prioridades. Assim é que a simples transição de energias fósseis para energias renováveis, mantendo os mesmos padrões de consumo e desperdício, não é uma proposta constitucional adequada se não se referir a poupanças e a eficácia energética.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

i) Promover a educação ambiental, o respeito pelos valores do ambiente e pela biodiversidade;³⁶

OU

i) Promover a educação ambiental, a cidadania climática e o respeito pelos valores do ambiente, pela natureza e pelos animais³⁷

A promoção da educação ambiental não é uma novidade na Constituição portuguesa, e todos os projetos mantêm a educação ambiental como uma das incumbências do Estado, com o envolvimento e a participação dos cidadãos. Duas propostas, porém, acrescentam algo mais à educação ambiental. A primeira proposta, limita-se a incluir a biodiversidade. A segunda proposta, de forma lógica e coerente, vai mais longe e inclui o conceito, mais abrangente, de cidadania climática e o respeito pela natureza e pelos animais. Esta versão é preferível, e só seria ainda mais correto se o conceito de cidadania ambiental pudesse complementar harmoniosamente o conceito de cidadania climática.

A inserção da referência ao respeito pelos animais associada à educação ambiental, não é redundante. A interiorização deste princípio ético básico, de respeito pelos animais, é aplicável a situações quotidianas que vão muito além da relação direta entre humanos e animais (como acontece, por exemplo, com os animais de companhia). Referimo-nos a múltiplas atividades correntes, nas quais a relevância do bem estar animal não é óbvia nem intuitiva, como a alimentação, o vestuário, o lazer, o uso de cosméticos, as atividades desportivas etc.. Por esta razão, impõe-se que a transmissão desse conhecimento e desses valores seja feita através da educação formal e informal.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação, a sustentabilidade ecológica e a partilha equitativa dos seus benefícios, preservando os direitos das futuras gerações e a defesa de um meio ambiente adequado para o desenvolvimento dos seres vivos³⁸

Esta proposta incorpora quatro ideias bastante relevantes: a sustentabilidade ecológica, a partilha equitativa dos benefícios, as gerações futuras e a defesa de um ambiente adequado para os seres vivos.

³⁶ Projeto do PS

³⁷ Projeto do PAN

³⁸ Projeto do BE

Quanto às propostas de inserção da sustentabilidade ecológica e das gerações futuras no artigo 66.º, elas são coerentes com a relevância transversal dos dois conceitos. Alerta-se, todavia, para que a consagração dos direitos das gerações futuras, em simetria com os deveres impostos às gerações atuais vai mais além da consagração de um dever de solidariedade para com as gerações futuras. As consequências do reconhecimento constitucional de verdadeiros direitos subjetivos das gerações futuras podem ser muito significativas, desde logo ao nível da necessidade de consagrar institucionalmente a representação desses direitos, através de uma figura como um provedor das gerações futuras.

Quanto à concessão de dignidade constitucional à partilha equitativa de benefícios, ela corresponde a uma preocupação de justiça sócio-ecológica, em linha com a democratização e universalização do acesso aos recursos, que vem complementar harmoniosamente o princípio do acesso, pela consagração de um regime altruísta e não egoísta de utilização dos recursos. Sempre que o acesso aos recursos gere proveitos significativos, essa utilização não deve reverter apenas em benefício de quem acede, mas também deve reverter algum benefício de toda a sociedade. As formas de repartir os benefícios podem ser diversificadas, até pela via fiscal.

O quarto e último aditamento relativo à defesa de um ambiente adequado para o desenvolvimento dos seres vivos é o mais relevante dos quatro pontos, por se tratar de uma consagração constitucional da justiça interespecies. Corresponde também ao reconhecimento constitucional da importância das funções dos ecossistemas, a par do reconhecimento dos serviços dos ecossistemas.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

e) Proteger, preservar, respeitar e assegurar a salvaguarda do equilíbrio climático, contribuindo para mitigar as alterações climáticas³⁹

A alínea e), relativa ao clima, é uma proposta relevante, por considerar o equilíbrio climático como um bem jurídico merecedor de proteção constitucional. A formulação, todavia, poderia ser aprimorada, na medida em que utiliza verbos redundantes, com sentidos sinónimos, relativamente à proteção do clima. Se a intenção era transmitir diferentes abordagens em relação ao problema das alterações climáticas, o texto proposto poderia aludir a prevenção, mitigação, adaptação, combate ou preparação. Exemplificando:

- a eficiência energética dos edifícios ajuda a dispensar a climatização e previne as alterações climáticas,
- a substituição de combustíveis (carvão por gás natural) ajuda a mitigar as alterações climáticas,
- construir o reservatórios de água ajuda a adaptar às alterações climáticas,
- utilizar tecnologias de emissões negativas (a armazenagem geológica de carbono, por exemplo) ajuda a combater as alterações climáticas e a repor o equilíbrio climático,
- fazer simulacros e tomar medidas de autoproteção contra os incêndios, furacões ou inundações, ajuda a preparar para as alterações climáticas.

Pelo contrário os verbos propostos (proteger, preservar, respeitar e assegurar a salvaguarda do equilíbrio climático) são praticamente sinónimos.

Por fim, referir exclusivamente a mitigação das alterações climáticas (*in fine*) sem mencionar a prevenção, a adaptação e o combate, é redutor relativamente à ambição da norma constitucional.

³⁹ Projeto do PAN

Artigo 66.º Ambiente

i) Promover a protecção da fauna e da flora, nomeadamente proibir as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade, nos termos da lei⁴⁰.

A inclusão da fauna e da flora na presente revisão constitucional é também uma proposta relevante e oportuna, sobretudo se consideramos que na versão atual da Constituição, encontramos apenas referências à natureza como um todo, ou menções a uma visão instrumentalizadora e economicista da natureza, na alusão a "recursos naturais".

A consideração da função ecológica (ou, mais rigorosamente, das funções ecológicas) da fauna e da flora enquanto elementos integrantes da natureza, representa um aperfeiçoamento técnico-jurídico, fruto da evolução da ciência que estuda os serviços e as funções dos ecossistemas.

Porém, a extinção de espécies e o tratamento cruel de animais, que encontramos na parte final da mesma norma, parecem não estar em sintonia com a visão ecocêntrica e ambiciosa, que transparece na parte inicial da norma.

De fato, comportamentos que tenham como efeito a extinção de espécies ou o tratamento cruel de animais, são passíveis de ser sancionados criminalmente, desde já e sem qualquer alteração constitucional.

A referência a estes dois comportamentos criminosos poderia, quando muito, surgir em norma separada na qual se incluíssem estes, e outros exemplos de ofensas criminais ao ambiente.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

i) Aplicar o princípio da precaução como garantia contra os riscos potenciais de danos sérios ou irreversíveis para o ambiente, património cultural ou saúde pública que, mesmo na ausência de certeza científica formal, requerem a implementação de medidas que possam prevenir esse dano⁴¹.

A proposta de elevar o princípio da precaução ao nível constitucional traduz a afirmação expressa de uma louvável postura de proatividade ambiental, em benefício do estabelecimento de um nível elevado de proteção do ambiente. Por outro lado, a ampliação do âmbito de aplicação do princípio da precaução para outros valores merecedores de proteção, para além do ambiente (como o património cultural ou a saúde pública) revela o grande potencial deste princípio caracterizador de um direito constitucional adequado às exigências do Antropoceno.

Levantam-se dúvidas apenas quanto à utilidade de avançar uma definição, ainda que breve, do princípio. Ele é suficiente conhecido⁴² para dispensar referências ao seu pressuposto principal de aplicação, que é a ausência de certeza científica. Dúvidas suscita igualmente o adjetivo "formal", caracterizador da certeza científica. A manter-se a definição dos pressupostos do princípio da precaução, sugere-se pelo menos a supressão do adjetivo "formal" para evitar questionamentos relativamente à adoção ou não de medidas precaucionais quando existiram certezas científicas "materiais" ou "informais".

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

j) Desenvolver uma economia não dependente de combustíveis fósseis e neutra em carbono, assegurando políticas para prevenir o aquecimento global e mitigar as alterações climáticas⁴³

⁴⁰ Projeto do Chega

⁴¹ Projeto do BE

⁴² <https://digitalis-dsp.uc.pt/handle/10316.2/8833>

⁴³ Projeto do BE

A descarbonização da economia e a neutralidade carbónica são objetivos cuja a inclusão constitucional se afigura coerente, relevante e útil. Questiona-se fará sentido restringir esta proposta ao artigo 66.º ou não deveria ser ampliada sistematicamente, para ter reflexo igualmente no artigo 9.º e numa nova alínea do artigo 81.º.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

- i) Desenvolver e implementar ações de prevenção, adaptação e mitigação dos riscos e dos efeitos da crise ecológica e da emergência climática;
- j) Promover o diálogo, a cooperação e a solidariedade internacional para a adaptação, mitigação e o combate à crise ecológica, à emergência climática e à proteção da natureza, da biodiversidade e da geodiversidade⁴⁴.
- i) Desenvolver políticas de combate às alterações climáticas no plano nacional e internacional⁴⁵

De forma mais coerente com o escopo do artigo 66.º, esta proposta centra-se menos na neutralidade carbónica e mais na emergência climática. Trata-se, portanto, do reconhecimento constitucional do estado de emergência climática já declarado formalmente em Portugal, na União Europeia e em muitos países do mundo. A referência, com algum grau de detalhe, aos diferentes tipos de ações que podem ser adotadas no contexto da emergência climática (prevenção, adaptação, mitigação) é justificada pela importância do tema.

Não é tão clara a razão de distinguir entre “desenvolver” e “implementar” ações. Primeiro, porque desenvolver e implementar parecem ser quase sinónimos, que traduzem a ideia de executar ou levar a cabo, ao contrário de desenhar ou planejar, que traduzem a ideia de conceber algo, que vai ser executado em seguida. Em segundo lugar, porque implementar é um anglicismo que pode ser substituído com vantagem pelo verbo executar ou por outro sinónimo, como acionar, adotar, cumprir, fazer, implantar, introduzir, levar a prática, por em vigor, proceder, promover, realizar, etc.

Destaca-se a associação entre a crise ecológica e a emergência climática que, como já tivemos oportunidade de referir antes, é uma boa opção para mostrar a equivalência quanto à urgência e relevância ético-jurídica das duas grandes crises da atualidade. A necessidade de uma abordagem simultânea, convergente e integradora das crises ecológica e climática justifica-se igualmente, considerando que a abordagem conjunta pode conduzir a soluções que beneficiam igualmente uma e outra. Pelo contrário, abater sobreiros para construir instalações de produção de energia renovável, não é o caminho que conduz à sustentabilidade.

Ainda na alínea i), a referência separada a "riscos" por um lado, e a "efeitos" por outro, das duas crises, é justificada pelo caráter diferenciado das consequências da crise ecológica e climática que podem gerar efeitos graduais (que exigem medidas de adaptação paulatina) ou riscos, que são efeitos inusitados⁴⁶ que exigem a adoção de medidas de proteção civil para a prevenção, gestão, recuperação, reforço da resiliência, etc. Os riscos ambientais e climáticos são uma lacuna na versão atual da Constituição que deve ser colmatada no contexto da atual revisão.

⁴⁴ Projeto do Livre

⁴⁵ Projeto do PSD

⁴⁶ Artigo 3º da Lei n.º 80/2015, de 03/08, alterada pela Lei n.º 27/2006, de 03 de Julho

https://pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1735&tabela=leis

De forma pouco coerente com a alínea anterior, na alínea j) propõe-se a adaptação, a mitigação e o combate das duas crises (ecológica e climática), quando na alínea anterior se propunha, relativamente às mesmas duas crises, a prevenção, a adaptação e a mitigação. Como não parece lógico que o “diálogo internacional” não abranja igualmente a prevenção, concluímos que se trata simplesmente de uma incoerência de redação, que pode ser corrigida acrescentando a palavra "prevenção" na alínea j) e a "gestão" na alínea i).

A última oração da alínea j), sobre a proteção da natureza, da biodiversidade e da geodiversidade é merecedora de rasgado elogio quanto ao conteúdo, embora não tanto quanto à localização.

Quanto ao conteúdo, o desdobramento da natureza em biodiversidade e geodiversidade representa um progresso jurídico-constitucional significativo, correspondente ao reconhecimento científico da importância, tanto do património como dos recursos geológicos do nosso país. A consagração constitucional dos valores económico, social e ambiental dos bens abióticos geológicos e hidrogeológicos, e o potencial de valorização económica não extrativa (ex. através do turismo) desses bens, justificam suficientemente a promoção da geodiversidade a valor constitucionalmente protegido.

Quanto à localização, na redação da norma, a referência à natureza, à biodiversidade e à geodiversidade deveria encontrar-se antes das menções à crise ecológica e climática. Porquê? Porque a ultrapassagem destas crises é, no fundo, o resultado que se pretende alcançar através da proteção da natureza, da biodiversidade e da geodiversidade. Neste entendimento, a formulação correta seria: “promover o diálogo, a cooperação e a solidariedade internacional na proteção da natureza, da biodiversidade e da geodiversidade para a prevenção, adaptação, mitigação e o combate à crise ecológica e à emergência climática”.

A atuação necessária para fazer frente às crises suscita uma última dúvida quanto ao seu âmbito: serão o diálogo, a cooperação e a solidariedade exclusivamente obrigatórios no plano internacional ou será esta alínea uma norma de promoção em geral do diálogo, da cooperação e da solidariedade, também no plano interno? A resposta a esta questão é dada pela última proposta que refere expressamente o desenvolvimento de políticas climáticas no plano nacional e internacional.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

f) Promover a proteção e o bem-estar animal⁴⁷

OU

5 – A lei garante a proteção do bem-estar animal⁴⁸

A inclusão da proteção jurídica dos animais no artigo constitucional que consagra a proteção do ambiente e valores jurídicos conexos é, não só uma atualização constitucional relevante, como é juridicamente coerente. A formulação poderia ser mais detalhada, distinguindo entre categorias de animais, como selvagens, domésticos, de companhia, etc. Todavia, este grau de detalhe pode igualmente ser deixado para a legislação infraconstitucional sem perda de efetividade normativa. Relativamente à criação de uma imposição legiferante expressa ("a lei garante") não parece necessária nem muito coerente com a formulação dos restantes números e alíneas no mesmo artigo

⁴⁷ Projeto do PAN

⁴⁸ Projeto do PS

onde não se prevê qualquer obrigação de legislar. No entanto, esta obrigação não deixa de ser uma das primeiras decorrências da consagração constitucional.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com a proteção do ambiente, a qualidade de vida e uma economia circular e de baixo carbono⁴⁹

j) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com proteção do ambiente e qualidade de vida e constitui um instrumento tendente a assegurar a eficiência na utilização dos recursos, a redução da utilização de combustíveis fósseis, a proteção da biodiversidade, a utilização sustentável do solo, do território e dos espaços urbanos, e a indução de padrões de produção e de consumo mais sustentáveis⁵⁰

k) Garantir a eliminação dos subsídios fixados em legislação nacional, diretos ou concedidos através de benefícios fiscais, relativos a combustíveis fósseis ou à sua utilização⁵¹

Todos os projetos mantêm a alínea relativa à política fiscal, mas dois deles levam mais longe os objetivos da extra fiscalidade.

O aditamento da economia circular e de baixo carbono enquanto objetivos da política fiscal, é relevante, coerente e útil.

A segunda proposta, considera os mesmos dois objetivos adicionais ainda que diferentemente formulados, aludindo a eficiência na utilização dos recursos e à indução de padrões de produção e consumo mais sustentáveis, em vez de economia circular. Alude também à redução da utilização de combustíveis fósseis em vez de economia de baixo carbono.

A formulação “economia circular”, parece ser preferível por englobar as mesmas ideias, mas de forma mais concisa, e sem suscitar dúvidas relativamente ao seu conteúdo.

A formulação “economia de baixo carbono”, é também preferível, por abranger outras fontes de gases com efeito estufa, que não apenas os processos de combustão, como por exemplo a deposição de resíduos em aterro, a drenagem de zonas húmidas ou a produção pecuária de ruminantes.

Restam as referências à consideração da fiscalidade como ferramenta de proteção da biodiversidade, da utilização sustentável do solo, do território e do espaço urbano. Pelo potencial de incentivo às atividades promotoras de serviços e funções dos ecossistemas, esta dimensão da fiscalidade merece passar a ter consagração constitucional.

Considera-se ainda a proposta da alínea k), de eliminar subsídios diretos ou conseguidos através de benefícios fiscais, o que é uma proposta coerente e útil no contexto de transição energética ecológica. A norma enferma, porém, de alguma falta de rigor técnico-jurídico, e sobretudo de uma limitação incompreensível do âmbito da proibição. Tal como está formulada, a proibição alude apenas aos subsídios à produção e utilização de combustíveis fósseis, quando ela deveria ser aplicada também a

⁴⁹ Projeto do PSD

⁵⁰ Projeto do PAN

⁵¹ Projeto do PAN

fontes de energia renováveis ou à produção e utilização de outros materiais, produtos ou serviços, de duvidosa bondade ambiental, no contexto da economia circular e de baixo carbono.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

j) Promover e valorizar a biodiversidade⁵²

A inclusão de uma alínea autónoma sobre a biodiversidade no artigo 66.º parece pouco coerente e insuficiente, relativamente ao alinhamento entre as opções constitucionais e os avanços da ciência ambiental e da consciência axiológico-jurídica. De facto, a biodiversidade surge mencionada a propósito da educação, do diálogo, cooperação e solidariedade, e da fiscalidade, tendo surgido associada a outros valores ambientais como a geodiversidade ou o clima, por exemplo no contexto da crise ecológica. Uma nova consagração em alínea independente, reforça a importância deste valor constitucional. Porém, os objetivos associados à biodiversidade pecam por falta de ambição. Estabelecer como metas "promover e valorizar a biodiversidade" fica muito aquém do que poderia ser uma norma constitucional alinhada com a década da restauração, proclamada pelas Nações Unidas em 2021. Só seria uma norma constitucional alinhada com o seu tempo se a norma constitucional consagrasse também a restauração da natureza como forma de combater a grave e acelerada perda de biodiversidade e crise ecológica que estamos a viver.

Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida

i) Assegurar a gestão e o adequado tratamento dos resíduos sólidos urbanos e industriais;

j) Assegurar uma adequada gestão dos recursos hídricos, que tenha em vista as vertentes qualitativa e quantitativa⁵³

Num tempo de economia circular, pretender incluir na Constituição uma referência à gestão e adequado tratamento de resíduos sólidos, com destaque para os urbanos e os industriais, como acontece na alínea i), reflete falta de visão, para não dizer anacronismo. Seria mais compreensível uma referência à ideia de economia circular, designada por esta ou por outra expressão análoga.

Por outro lado, na alínea j), limitar a referência aos recursos hídricos à sua “gestão adequada” corresponde a uma visão instrumentalizadora das massas de água, tratadas exclusivamente como um reservatório de um recurso e não como suporte de toda a vida terrestre e aquática.

Artigo 66.º Ambiente, animais e qualidade de vida

3 - É reconhecido o valor intrínseco dos animais enquanto seres vivos dotados de sensibilidade, da natureza, dos ambientes marinhos e da importância da sua função ecológica, bem como o dever de os preservar.

⁵² Projeto do PSD

⁵³ Projeto do PCP

4 - É reconhecida a importância de salvaguardar igualmente a saúde animal, tendo em consideração o conceito de “uma só saúde” e o dever de, em articulação com as autarquias locais, promover o acesso a cuidados de saúde médico-veterinários⁵⁴

O aditamento de dois números ao artigo 66.º, para reconhecer o valor intrínseco dos animais e a importância de salvaguardar a saúde animal, não parece ser uma opção coerente com a estrutura do artigo 66.º, que tem um primeiro número, sobre o direito fundamental ao ambiente, e um segundo número sobre as incumbências do Estado e dos cidadãos.

Pareceria ser mais adequado se as duas normas aqui propostas fossem fundidas em uma única que poderia surgir como mais uma alínea do número 2 do artigo.

A norma do número 3, enferma de alguma falta de rigor, ao enumerar sequencialmente os “animais (...) a natureza e os ambientes marinhos”, como se os animais e os ambientes marinhos não estivessem na natureza, e como se outros ecossistemas (aos quais, indevidamente, se chama “ambientes” nesta norma) não fossem igualmente relevantes. De facto, além dos “ambientes” (leia-se: ecossistemas) marinhos, existem, por exemplo, ecossistemas fluviais, florestais, zonas húmidas, etc.

No n.º4, o conceito de “uma só saúde”, embora recente no mundo jurídico, poderia merecer promoção para o plano constitucional devendo a sua inclusão ocorrer de forma sistemática ao longo da Constituição, desde logo no artigo 64.º, sobre o direito à saúde. Mais: o conceito de “uma só saúde” não se aplica apenas aos animais, mas a todos os seres vivos, pelo que ele deveria ser igualmente referido nos artigos relativos à agricultura, por exemplo, juntamente com o conceito de fitossanidade.

Artigo 66.º-A Defesa da Natureza

1. O Estado defende a manutenção e regeneração dos ciclos vitais, estruturas, funções e processos evolutivos da Natureza.
2. O Estado garante medidas para limitar atividades que possam ocasionar a extinção de espécies, a destruição de ecossistemas ou a alteração permanente dos ciclos naturais.
3. O Estado assegura o direito da população a viver em ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, capaz de garantir a sustentabilidade e o bem-estar, protegendo as comunidades de fenómenos climáticos extremos, mediante a prevenção do risco, a mitigação dos efeitos e políticas que minimizem vulnerabilidades.
4. A lei define os termos em que pessoas singulares e coletivas respondem, civil e criminalmente, por atos e omissões que causem danos graves, extensos ou duradouros aos ecossistemas ou ao ambiente⁵⁵

A proposta de consagrar a defesa da natureza num número autónomo poderia justificar-se considerando a extensão do artigo 66.º que, após a revisão constitucional, ganhará novos números

⁵⁴ Projeto do PAN

⁵⁵ Projeto do BE.

e/ou alíneas. Aliás, as novas normas, que incluiu sem referência aos animais, poderiam ser reposicionadas neste artigo autónomo, que passaria a ser dedicado à natureza e aos animais.

Todavia, em algumas das normas propostas para o artigo 66.º, na versão original, pode não ser fácil distinguir as normas sobre a defesa da natureza das restantes disposições sobre a proteção do ambiente.

Independentemente da localização sistemática, o que é certo é que o número 1 desta proposta consagra três ideias absolutamente cruciais e oportunas numa revisão constitucional que se leve a cabo na segunda década do século XXI:

Primeiro, a ideia de regeneração da natureza, cuja fundamentalidade decorre do facto de a simples proteção ou conservação não se ter revelado suficiente para manter o desejável equilíbrio ecológico, pelo que se impõe agora uma atuação proativa, de regeneração.

Em segundo lugar, a ideia de ciclos vitais. Apesar de a proposta normativa não detalhar quais os ciclos vitais a que se refere, no atual contexto subsistem poucas dúvidas sobre a necessidade de interpretar este conceito à luz da doutrina dos limites planetários, que considera o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do fósforo e o ciclo do nitrogénio, como principais ciclos naturais de escala planetária⁵⁶. A interrupção (como acontece no caso da água com a construção de obstáculos ao curso da água, ao transporte de sedimentos e à deslocação da biodiversidade dos rios) ou a perturbação (provocada pelo aumento exponencial de substâncias químicas - carbono, azoto e fósforo - em circulação no sistema terrestre), destes ciclos, provoca efeitos que são bem conhecidos, como alterações climáticas, acidificação dos oceanos, perda de produtividade dos solos agrícolas, cujos efeitos disruptivos se fazem sentir tanto à escala local como à escala do sistema terrestre.

Em terceiro lugar, o conceito de funções e processos evolutivos da natureza, uma referência às funções dos ecossistemas e à necessidade de uma preservação dinâmica e não estática da natureza. Em termos muito concretos, este dinamismo traduz-se na utilização de critérios de aferição do estado dos espaços naturais e das espécies da fauna e da flora que atendem às tendências reveladas e não apenas ao estado atual. Assim, o estado de conservação dos espaços e das espécies será considerado favorável, se estiver estável ou em expansão.

O número 2 deste artigo 66.ºA, representa uma explicitação das obrigações do Estado, que ajuda identificar os deveres anteriormente consagrados, tanto no artigo 9.º como no artigo 66.º. A importância desta norma reside na reafirmação do papel do Estado, como garante da preservação dos equilíbrios ecológicos, não pela positiva, com já tinha sido feito antes, mas pela negativa: a obrigação de evitar a perda de equilíbrios ecológicos. A formulação utilizada apenas suscita algumas dúvidas pela falta de assertividade que revela relativamente a atividades cujos efeitos sejam tão graves como provocar a extinção de espécies (o que é um crime, nos termos da lei) a destruição de ecossistemas (igualmente uma atividade criminosa). No que toca a estas atividades a sua limitação parece ser uma reação insuficiente do ordenamento jurídico, que deveria preconizar a sua proibição e sanção.

Já relativamente à “alteração permanente dos ciclos naturais”, o conteúdo da proposta suscita interrogações: um corte de árvores ou uma drenagem das zonas húmidas alteram permanentemente o ciclo do carbono. Deverão ser consideradas como atividades a limitar (mesmo não sendo criminosas)? Pensamos que sim. De igual modo a construção de grandes barragens para fins hidroelétricos ou outros, configura uma alteração permanente do ciclo da água. Outro exemplo são

⁵⁶ Will Stephen *at all*, “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”, *SCIENCE*, 15 Jan 2015, Vol 347, Issue 6223 DOI: 10.1126/science.1259855 <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1259855>

as práticas agrícolas baseadas na utilização intensiva de fertilizantes, especialmente em bacias hidrográficas. Não assumindo carácter ilícito, deverão estas atividades ser limitadas? Em muitos casos a resposta correta é sim.

O ponto 3, apesar de parcialmente redundante relativamente à versão original do artigo 66.º, apresenta duas ideias novas, merecedoras de consagração constitucional, seja numa norma autónoma, como a que está a ser proposta, seja inseridas no corpo do n.º2 do próprio artigo 66.º.

Referimo-nos à inclusão expressa da temática dos riscos, tanto em geral, como em particular dos riscos associados às alterações climáticas. Com efeito, o tema dos riscos tem tido, até agora, uma expressão constitucional reduzida apesar da intensa exposição do nosso país a riscos ambientais e climáticos, e apesar das obrigações internacionais resultantes do enquadramento de Sendai, entre outros.

A outra grande inovação trazida por esta proposta reside no conceito de vulnerabilidade socio-ambiental⁵⁷, conceito fundamental no contexto da justiça ambiental e climática, e até agora omissa na Constituição.

O último ponto, estabelecendo uma obrigação legiferante relativamente à responsabilização civil e criminal por dano ambiental, gera alguma perplexidade. Na realidade, a legislação prevendo esta responsabilização já existe no organismo português. Qual será o sentido de incluir uma norma que não trás uma nova perspetiva sobre a responsabilidade por danos ambientais (como seria o caso de um direito de ser indemnizado por danos ambientais, na ótica da vítima) mas apenas consagra aquilo que já existe? Será o objetivo agravar a sanção criminal aplicável? Será flexibilizar através da legislação ordinária os pressupostos da responsabilidade civil ou penal? Será abrir a porta para a punição do ecocídio tal como anunciado já em pelo Conselho da Europa⁵⁸ e pelo Parlamento Europeu⁵⁹?

Se for essa a intenção, a proposta é bem-vinda.

Artigo 66.º-A Direito à água

Todos têm direito de acesso à água potável e ao saneamento básico de acordo com as suas necessidades, independentemente das suas condições económicas e sociais.

Se for aceite, a proposta de consagrar uma listagem mais detalhada de direitos ambientais fundamentais (como o direito a um clima estável, o direito à prevenção de riscos, o direito de acesso à informação, de participação, e de acesso à justiça) lá poderá ser inserida com lógica uma norma sobre o direito fundamental à água.

1.6. Artigo 70.º

⁵⁷ EEA Report No 22/2018, *Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe* <https://www.eea.europa.eu/publications/unequal-exposure-and-unequal-impacts/>

⁵⁸ <https://pace.coe.int/en/files/31600/html> , <https://pace.coe.int/en/files/31601/html>

⁵⁹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087_EN.html

Artigo 70.º Juventude

1 - Os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, nomeadamente:

f) No direito ao ambiente, ao clima estável e ao equilíbrio climático⁶⁰

Apesar do ativismo climático ser liderado por jovens que agem em defesa do seu futuro ou até em representação das gerações futuras, o direito a um clima estável (ou ao equilíbrio climático que deve considerar-se como sinónimo), é um direito de todos. Na realidade, os fenómenos climáticos extremos afetam especialmente certos grupos vulneráveis em função da idade (infância, idade avançada), do estado de saúde (doenças, incapacidades), das condições económicas, etc. Isto significa que o direito substantivo a um clima estável não é especialmente um direito da juventude embora os direitos procedimentais ambientais, como o direito de acesso à informação, de participação ou de acesso à justiça, devam poder ser especialmente exercidos por jovens, diretamente ou através de representantes.

1.7. Artigo 74.º

Artigo 74.º Ensino

2. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado:

e) Inserir as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do ensino e das atividades económicas, sociais e culturais, da proteção do ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável⁶¹

A interligação entre o ensino e o desenvolvimento de atividades de proteção do ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável é uma proposta relevante, coerente e útil. A dimensão prática do ensino em interligação com atividades ligadas à vida real, é fundamental para desenvolver competências ambientais e para a assimilação dos valores de sustentabilidade.

1.8. Artigo 80.º

Artigo 80.º Princípios fundamentais

A organização económico-social assenta nos seguintes princípios:

h) Redução, reaproveitamento e tratamento adequado dos resíduos produzidos e dos materiais utilizados, garantindo o direito de reparação e um sistema económico circular⁶².

⁶⁰ Projeto do PAN

⁶¹ Projeto do PS

⁶² Projeto do Livre

e) Planeamento democrático e ambientalmente sustentável do desenvolvimento económico e social⁶³

Por força do princípio da integração do ambiente nas restantes políticas, a inserção de alusões ambientais nos artigos relativos à organização económico-social reveste-se de lógica e utilidade, pelo que a proposta de alínea h) é justificada quanto ao seu conteúdo. No entanto, trata-se de uma formulação descritiva, que tecnicamente poderia ser aperfeiçoada e simplificada através de uma referência mais simples e direta à economia circular.

Quanto à alínea e), a inclusão de processos de planeamento democrático da organização económico-social é igualmente justificada, muito embora a sustentabilidade pudesse ser fosse associada, com mais lógica, ao desenvolvimento económico e social do que ao planeamento democrático. Deste modo parece mais adequada a formulação: "planeamento democrático do desenvolvimento económico e social ambientalmente sustentável".

1.9. Artigo 81.º

Artigo 81.º Incumbências prioritárias do Estado

Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social:

- b) Promover a justiça social e a coesão e equidade entre gerações, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política fiscal⁶⁴
- d) Incentivar a atividade empresarial em geral, o investimento nacional e estrangeiro, em particular o investimento sustentável e de impacto, e apoiar o empreendedorismo e a inovação económica e social⁶⁵
- h) Desenvolver as relações económicas externas, salvaguardando sempre a independência e os interesses nacionais, e promover o desenvolvimento económico sustentável⁶⁶
- m) Adotar uma política nacional de energia, com preservação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico, promovendo, neste domínio, a segurança no abastecimento a preços acessíveis aos utilizadores, moderação de consumo, eficiência energética e fontes de energia renovável⁶⁷
- o) Adotar uma política nacional da água, no respeito dos direitos dos agricultores e com aproveitamento e gestão racional dos recursos hídricos e defesa das reservas com origem em bacias hidrográficas internacionais⁶⁸

De forma coerente com propostas anteriores, a coesão e a equidade intergeracional surgem como tarefas do Estado, tanto no artigo 9.º como no artigo 81.º. Noutras normas constitucionais

⁶³ Projeto do PSD

⁶⁴ Projeto do PSD

⁶⁵ Projeto do PSD

⁶⁶ Projeto do PSD

⁶⁷ Projeto do BE

⁶⁸ Projeto do PCP

encontramos a ideia, um pouco diferente, de solidariedade entre gerações, para abranger as gerações futuras (artigos 9.º e 66.º). Seria conveniente harmonizar a terminologia, optando por dar maior enfoque no resultado ou no processo.

A política fiscal, que já tinha surgido no artigo 66.º como ferramenta impulsionadora de comportamentos ambientalmente mais adequados, surge agora aliada à coesão e equidade entre gerações. Esta é uma referência importante que pode apontar em diferentes sentidos, desde a tributação de atividades prejudiciais a longo prazo, até à constituição de fundos, ou à realização de investimentos para valorização ambiental futura.

É merecedora de uma nota muito positiva a referência, na alínea d), ao investimento sustentável, pela sua atualidade e alinhamento com a taxonomia europeia dos investimentos sustentáveis⁶⁹.

Nesta mesma alínea justificava-se o aditamento da inovação ambiental (a par da inovação económica e social) como estratégia de resposta à crise ecológica e climática, completando assim as várias dimensões do imperativo de ecoinovação⁷⁰.

É correta a proposta de aditamento da sustentabilidade na alínea h), embora fosse desejável a clarificação de que se trata de um desenvolvimento económico ambientalmente sustentável, de forma simétrica em relação à proposta do artigo 80.º alínea e) sobre a organização económico-social.

A alínea m), sobre a política energética nacional, alinha corretamente os objetivos de segurança no abastecimento e acessibilidade dos preços com outros objetivos mais ambientais, como a moderação de consumo, a eficiência energética, a conversão para energia renovável, e especialmente a preservação dos recursos naturais e o equilíbrio ecológico. A formulação desta alínea não parece, no entanto, ser a mais lógica e esclarecedora, podendo defender-se a adoção de formulações alternativas que transmitam, de forma mais clara e coerente, as diversas preocupações que devem estar subjacentes a uma política nacional de energia sustentável. Por exemplo, seria mais correta uma formulação como: “Adotar uma política nacional de energia, que promova a segurança no abastecimento e preços acessíveis para os consumidores, ao mesmo tempo que promove, neste domínio, a moderação do consumo, a eficiência energética e a conversão para fontes de energia renovável, com o fim de preservar os recursos naturais e o equilíbrio ecológico”.

Relativamente à alínea o), reiteramos que a inclusão constitucional de uma política nacional da água é compreensível e desejável não só no artigo 81.º mas noutras normas constitucionais. Porém, a referência exclusiva aos direitos dos agricultores, com omissão de quaisquer outras atividades económicas e usos sociais da água, parece desadequada. Por outro lado, a utilização do critério da "racionalidade", anda normalmente associado a uma gestão da água baseada em raciocínios

⁶⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852>

⁷⁰ Alexandra Aragão (2023). Duty of Legal Eco-innovation for Sustainability. In: Leal Filho, W., Dinis, M.A.P., Moggi, S., Price, E., Hope, A. (eds) *SDGs in the European Region. Implementing the UN Sustainable Development Goals – Regional Perspectives*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91261-1_96-1

Alexandra Aragão (2022) Derecho para la innovación en la protección de la biodiversidad y del clima, *Estudios sobre la efectividad del derecho de la biodiversidad y del cambio climático*, Tirant lo Blanch, p. 59-84.

Alexandra Aragão (2022) L'innovation juridique-écologique pour réagir à l'urgence écologique, *Revue Juridique de l'environnement*, numéro spécial 2021, Lavoisier, p. 71-86.

Alexandra Aragão (2022) Ecoinovação jurídica para a sustentabilidade no Antropocénico, *Revista Electrónica de Direito*, DOI: 10.24840/2182-9845_2022-0002_0001

Alexandra Aragão (2021) Densificação jurídica do princípio da eco-inovação. A inovação jurídico-ecológica como resposta adequada à emergência climática e ambiental, *Livro de Homenagem ao Professor José Joaquim Gomes Canotilho*, Editora Forum, Brasil.

exclusivamente economicistas, e apenas é adequado para a proteção da água como um recurso económico. Não serve para a proteção da água como um património, um conjunto de ecossistemas e habitats de espécies aquáticas, e suporte de vida de todas as espécies.

Por fim, não é claro, na mesma alínea, o sentido da expressão “defesa das reservas com origem em bacias hidrográficas internacionais”. Será a apologia de uma negociação internacional do Acordo de Albufeira para assegurar, em tempo de crise climática e escassez hidrológica, um aumento dos caudais mínimos ecológicos libertados por Espanha nos rios internacionais? Será uma apologia da construção, no território nacional, de mais barragens para armazenagem estratégica de água dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana?

1.10. [Artigo 90.º](#)

[Artigo 90.º Planos](#)

Os planos de desenvolvimento económico e social têm por objetivo promover o crescimento económico, o desenvolvimento harmonioso e integrado de setores e regiões, a justa repartição individual e regional do produto nacional, a coordenação da política económica com as políticas social, educativa e cultural, a defesa do mundo rural, a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do ambiente e a qualidade de vida do povo português e a proteção e bem-estar animal⁷¹

A proteção do bem-estar animal não parece estar ao mesmo nível dos restantes objetivos, relativamente generalistas, dos planos de desenvolvimento económico e social. A consagrar-se este objetivo relativamente aos animais, também outros objetivos de âmbito igualmente restrito poderiam também ser consagrados. Igualdade de género ao nível salarial, a proteção de minorias, ou a segurança alimentar, são apenas alguns exemplos.

1.11. [Artigo 93.º](#)

[Artigo 93.º Objetivos da política agrícola](#)

1. São objetivos da política agrícola:

a) Promover uma agricultura sustentável e resiliente, combatendo a desertificação e prosseguindo os objetivos da neutralidade climática e da proteção da biodiversidade, expandir significativamente a agricultura biológica e aumentar, de forma sustentável e resiliente, a produção e a produtividade da agricultura, dotando-a das infraestruturas e dos meios humanos, técnicos e financeiros adequados, tendentes ao reforço da competitividade e da sustentabilidade ambiental e a assegurar a qualidade dos produtos, a sua eficaz comercialização, o melhor abastecimento do país e o incremento da exportação⁷²

⁷¹ Projeto do PAN

⁷² Projeto do PAN

d) Assegurar o uso e a gestão racionais dos solos e dos restantes recursos naturais, bem como a manutenção da sua capacidade de regeneração, a proteção da biodiversidade e a garantia de serviços de ecossistemas essenciais⁷³

d) Contribuir para a defesa e desenvolvimento do mundo rural, bem como para o combate ao despovoamento e à desertificação⁷⁴

f) Promover a preservação e o uso mais eficiente dos solos, mediante a substituição de fertilizantes químicos sintéticos por orgânicos⁷⁵

g) Fomentem o uso mais eficiente de fertilizantes, de energia e de água⁷⁶

2 - O Estado promoverá uma política de ordenamento e reconversão agrária e de desenvolvimento florestal, de acordo e em respeito pelos condicionalismos ecológicos e sociais do país, assim como decorrentes da biodiversidade existente⁷⁷.

De todos os objetivos da política agrícola, considera-se muito adequada uma formulação que insira referências ambientais, energéticas e de sustentabilidade, associadas à agricultura com características de sustentabilidade e resiliência, como:

- O modelo de agricultura biológica e a redução do uso de fertilizantes
- A proteção dos solos e o combate à desertificação
- A eficiência energética e hídrica e a neutralidade climática
- O respeito dos condicionalismos ecológicos
- A proteção da biodiversidade e dos restantes recursos naturais
- Mais importante de tudo, a "garantia dos serviços de ecossistemas essenciais", que deveria ser corrigida para "garantia dos serviços essenciais dos ecossistemas".

Idealmente a formulação deste artigo deveria incorporar todas estas preocupações de forma mais sistemática e estruturada.

O relevo da floresta autóctone em Portugal deve ser destacado, e merecer consagração constitucional mais forte do que a breve referência proposta. A alusão à biodiversidade existente e aos condicionalismos sociais não deve ser um limite a uma política florestal transformadora para um país ambientalmente mais sustentável.

1.12. [Artigos 100.º e 100.ºA](#)

Artigo 100.º Objetivos da política industrial

a) Promover uma transição rápida e socialmente equilibrada para uma economia sustentável e uma sociedade neutras em gases com efeito de estufa, garantindo o respeito pelas metas nacionais de redução de emissões de gases de efeito de estufa a que o país esteja vinculado;

⁷³ Projeto do BE

⁷⁴ Projeto do PCP

⁷⁵ Projeto do PAN

⁷⁶ Projeto PAN

⁷⁷ Projeto PAN

b) A gestão e competitividade da produção industrial num quadro de modernização e ajustamento de interesses sociais, ambientais e económicos e de integração internacional da economia portuguesa, com salvaguarda, na medida do possível, da integridade dos recursos naturais e a qualidade do ambiente;

d) A promoção da sustentabilidade na produção e no consumo e de uma economia circular.⁷⁸

Antes de mais, a alínea a) enferma de alguma redundância pela repetição da referência aos gases com efeito estufa. Por outro lado, no contexto da política industrial, a sustentabilidade ligada à economia deveria ser qualificada com o adjetivo ambiental, para que não subsistam dúvidas quanto a dimensão da subsidiariedade que está em causa.

Na alínea b), a trilogia dos interesses sociais, ambientais e económicos corresponde a uma boa formulação dos objetivos da política industrial. A consagração da salvaguarda da qualidade do ambiente a par da competitividade da produção industrial, resulta numa norma equilibrada, que busca a sustentabilidade. Já a ambição de salvaguardar a integridade dos recursos naturais, parece um objetivo de ambição inalcançável, especialmente em setores ligados à indústria extrativa.

A alínea d), sobre a sustentabilidade e a economia circular, corresponde a uma visão correta e equilibrada dos objetivos da política industrial, embora pudesse beneficiar de um retoque clarificador na redação.

Artigo 100.º-A Políticas do mar e de pescas

As políticas do mar e de pescas têm como objetivos:

a) O aproveitamento das potencialidades e recursos científicos, ambientais e económicos existentes na água, solo e subsolo marinhos de toda a plataforma continental;

b) Uma política de pescas, com uma gestão de recursos que respeite o acesso coletivo, baseada em critérios biológicos, com prioridade para as pescas costeiras e locais, sendo assegurada na sua definição a participação de pescadores e armadores através das suas organizações representativas⁷⁹

O aditamento de um novo artigo sobre a política do mar e das pescas parece bem justificado num país, como Portugal, em que a economia azul e a cultura do mar, assume uma importância crescente. Porém, a alínea a) consagra objetivos excessivamente extrativistas, não mitigados por preocupações de índole ambiental.

O mesmo se passa com a alínea b), onde faltam referências à sustentabilidade das artes de pesca, e a critérios ambientais ou ecológicos para mitigar os efeitos da pesca.

1.13. Artigo 219.º

Artigo 219.º Estatuto e autonomia do Ministério Público

⁷⁸ Projeto do PAN

⁷⁹ Projeto do PCP

3 — Ao Ministério Público cabe ainda a defesa dos interesses que a lei determinar, competindo-lhe, nomeadamente:

a) Desencadear as ações ou recursos necessários para proteção do património público e da legalidade das finanças públicas, dos interesses difusos ou coletivos, nomeadamente os relativos ao meio ambiente, ao património cultural e aos direitos dos consumidores⁸⁰

A confirmação constitucional das competências ambientais do Ministério Público está completamente alinhada com o que tem sido a evolução deste órgão da Justiça, ao longo do tempo. A necessidade de reforço dos recursos de todas as índoles que lhe estão afetados (financeiros, humanos, tecnológicos...), torna-se ainda mais evidente, após esta consagração constitucional.

1.14. Artigo 275.º

Artigo 275.º Forças Armadas

6 - As Forças Armadas podem ser incumbidas, nos termos da lei, de colaborar em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, em tarefas relacionadas com a proteção do ambiente e da biodiversidade, e em ações de cooperação técnico-militar no âmbito da política nacional de cooperação⁸¹

A atribuição de competências de proteção do ambiente e da biodiversidade as forças armadas parece ser uma proposta relevante e útil, especialmente em tempo de paz.

⁸⁰ Projeto do PCP

⁸¹ Projeto do PAN

CONSTITUIÇÃO ECOLÓGICA

(Síntese dos artigos relevantes)

2. A “Constituição ecológica” (síntese)

2.1. [Artigo 1.º República Portuguesa](#)

Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, incluindo intergeracionalmente, e no respeito pela natureza⁸².

2.2. [Artigo 9.º Tarefas fundamentais do Estado](#)

São tarefas fundamentais do Estado:

a) Garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam, tendo em conta um desenvolvimento sustentável justo e o respeito pela solidariedade intergeracional⁸³

e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português⁸⁴;

f) defender a natureza e o ambiente, combater a crise ecológica e as alterações climáticas, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território;⁸⁵

i) Promover a coesão e equidade entre gerações e solidariedade para com as gerações futuras⁸⁶

e) Assegurar um correto ordenamento do território, preservar os recursos naturais, defender a natureza, o ambiente e os animais, numa lógica de integração e harmonização de objetivos e de garantia de solidariedade intergeracional⁸⁷.

x) Considerando o clima como património da Humanidade, promover a adoção de medidas favoráveis à estabilidade climática e à prevenção de riscos climáticos⁸⁸.

2.3. [Artigo 64.º Saúde](#)

3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:

g) Garantir a aplicação dos princípios fundamentais da Saúde Ambiental ao diagnóstico, avaliação, prevenção e controlo dos fatores ambientais que interferem no bem-estar físico, psíquico e social das populações, assegurando o direito a um exposoma saudável⁸⁹

x) garantir uma abordagem holística à saúde humana, ambiental e animal, no contexto de “uma só saúde”⁹⁰

2.4. [Artigo 64.º-A -Alimentação e nutrição adequadas](#)

2. Para garantir o acesso à alimentação e nutrição adequadas, incumbe ao Estado:

c) Garantir que a produção agrícola, industrial e o sistema comercial asseguram o acesso a produtos alimentares de qualidade, com respeito pelo equilíbrio ecológico dos ecossistemas⁹¹.

⁸² Adaptação a partir do projeto do PAN.

⁸³ Adaptação a partir dos projetos do Chega e do PS

⁸⁴ Adaptação a partir do projeto do Livre

⁸⁵ Grande adaptação a partir do projeto do Livre

⁸⁶ Adaptação a partir do projeto do PSD

⁸⁷ Adaptação a partir do projeto do PAN

⁸⁸ Adaptação a partir do projeto do PAN

⁸⁹ Aditamento ao projeto do PAN

⁹⁰ Grande adaptação a partir do projeto do PAN

⁹¹ Projeto do Livre.

2.5. Artigo 64.º-B Água potável e saneamento

1. Todos têm direito ao acesso equitativo à água e a água potável e segura para fins alimentares.

2. Todos têm direito ao acesso a saneamento e higiene adequados.

3. O direito à água potável e ao saneamento é realizado:

a) Através da melhoria da qualidade da água, do tratamento adequado das águas residuais e reutilização em utilizações adequadas;

b) Através da parcimónia e do aumento da eficiência no uso da água em todos os setores e assegurando extrações sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a sua escassez;

c) Através da proteção e restauração de ecossistemas aquáticos e relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas húmidas, e outros que contribuem para o equilíbrio do ciclo hidrológico e para a prevenção de riscos.⁹²

2.6. Artigo 65.º Habitação, habitat e urbanismo

2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado:

a) Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de serviços públicos essenciais, saneamento, transportes, equipamentos sociais e culturais, espaços verdes e uma rede ecológica urbana que contribua para a qualidade do ambiente urbano⁹³

⁹² Aditamento e grande adaptação a partir do projeto do Livre.

⁹³ Adaptação a partir do projeto do Bloco de Esquerda

⁹⁴ Grande adaptação a partir do projeto do PSD

⁹⁵ Projeto do PAN

⁹⁶ Adaptação a partir do projeto do PAN

e) Estimular a requalificação e a restauração ecológica urbana⁹⁴

2.7. Artigo 66.º Ambiente, natureza, clima e qualidade de vida

1 - Todos têm direito, nomeadamente:

a) a um ambiente de vida humano, sadio, ecologicamente equilibrado e biodiverso e o dever de o proteger e preservar no seu interesse e no das gerações futuras⁹⁵

b) ao equilíbrio climático e a exigir de entidades públicas e privadas o cumprimento dos deveres e das obrigações que decorrem do reconhecimento do clima como património da Humanidade e das obrigações a que se encontram vinculadas constitucionalmente, legalmente e internacionalmente em matéria climática⁹⁶

x) Todos têm direito de acesso à água e água potável e ao saneamento básico⁹⁷

d) ao acesso à informação ambiental e sobre o exposoma⁹⁸

e) à participação em procedimentos ambientais;⁹⁹

f) ao acesso à justiça em matéria ambiental e climática¹⁰⁰

2 - Todos têm o dever, nomeadamente, de contribuir para¹⁰¹:

a) uma economia circular,

b) um consumo parcimonioso da água, da energia e dos recursos naturais

c) uma mobilidade mais sustentável

d) uma alimentação mais saudável e sustentável

⁹⁷ Grande adaptação a partir do projeto do PCP

⁹⁸ Aditamento ao projeto do PAN

⁹⁹ Adaptação a partir do projeto do PAN

¹⁰⁰ Adaptação a partir do projeto do PAN

¹⁰¹ As quatro alíneas são um aditamento ao projeto do PAN

2. A proteção da natureza e do meio ambiente assenta nos seguintes princípios¹⁰²:

- a) Princípio da precaução;
- b) Princípio da prevenção;
- c) Princípio do “poluidor-pagador”;
- d) Princípio da justiça ambiental;
- e) Princípio da solidariedade intergeracional;
- f) Princípio da responsabilidade;
- g) Princípio da ação climática;
- h) Princípio da integração¹⁰³;
- i) Princípio de não causar prejuízo significativo¹⁰⁴.

3 - Para assegurar o direito ao ambiente e promover a qualidade do ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, individualmente ou através de estruturas de carácter associativo¹⁰⁵:

- a) Prevenir e controlar a poluição a erosão e os seus efeitos, incluindo a redução de emissões de gases com efeito de estufa¹⁰⁶
- b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico, a valorização da paisagem e a democratização e universalidade da fruição dos recursos naturais¹⁰⁷ e a preservação e restauração dos valores naturais e ecossistemas para as gerações atuais e futuras¹⁰⁸
- b) Promover o desenvolvimento de um modelo de economia circular que contribua para a diminuição das pegadas, designadamente ecológica, hídrica e carbónica¹⁰⁹

c) Promover a parcimónia e a eficiência energética utilização de fontes de energia renováveis e incentivar o desenvolvimento de redes de transportes públicos acessíveis e tendencialmente gratuitas¹¹⁰

d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação, a sustentabilidade ecológica e a partilha equitativa dos seus benefícios, preservando os direitos das futuras gerações e a defesa de um ambiente adequado para o desenvolvimento dos seres vivos¹¹¹

e) Prevenir, mitigar, adaptar, combater e preparar para as alterações climáticas¹¹²

f) Promover a proteção e o bem-estar animal¹¹³

i) Promover a proteção e a restauração da fauna e da flora, proibindo as práticas que coloquem em risco as suas funções ecológicas¹¹⁴

i) Aplicar o princípio da precaução como garantia contra os riscos potenciais de danos sérios ou irreversíveis para o ambiente, património cultural ou saúde pública que, mesmo na ausência de certeza científica, requerem a implementação de medidas que possam prevenir esse dano¹¹⁵

i) Promover a educação ambiental e climática, a cidadania ambiental e climática e o respeito pelos valores do ambiente, da natureza e dos animais¹¹⁶

i) Desenvolver e implementar ações de prevenção, adaptação, mitigação e gestão dos riscos e dos efeitos da crise ecológica e da emergência climática;

¹⁰² As alíneas a) a g) correspondem ao projeto do Livre

¹⁰³ Aditamento ao projeto do Livre

¹⁰⁴ Aditamento ao projeto do Livre

¹⁰⁵ Projeto do PAN

¹⁰⁶ Adaptação a partir do projeto do PAN

¹⁰⁷ Projeto do PCP

¹⁰⁸ Adaptação a partir do projeto do PAN

¹⁰⁹ Grande adaptação a partir do projeto do PS

¹¹⁰ Adaptação a partir do projeto do PS

¹¹¹ Projeto do BE

¹¹² Adaptação a partir do projeto do PAN

¹¹³ Projeto do PAN

¹¹⁴ Adaptação a partir do projeto do Chega

¹¹⁵ Adaptação a partir do projeto do BE

¹¹⁶ Adaptação a partir do projeto do PAN

j) Promover, valorizar e restaurar a biodiversidade e promover, valorizar a geodiversidade¹¹⁷

j) Assegurar a proteção e utilização sustentável da água e dos recursos aquáticos, com base na restauração dos ecossistemas aquáticos e garantia do equilíbrio do ciclo hidrológico¹¹⁸

j) Desenvolver uma economia não dependente de combustíveis fósseis e neutra em carbono, assegurando políticas para prevenir o aquecimento global e mitigar as alterações climáticas¹¹⁹

j) Promover políticas de diálogo, cooperação e solidariedade internacional na proteção da natureza, da biodiversidade e da geodiversidade, para o reconhecimento do clima como património da Humanidade e a prevenção, a adaptação, a mitigação e o combate à crise ecológica e à emergência climática no plano nacional e internacional¹²⁰.

j) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com proteção do ambiente e qualidade de vida e constitui um instrumento tendente a assegurar a economia circular e de baixo carbono¹²¹, a redução da utilização de combustíveis fósseis, a proteção da biodiversidade, a utilização sustentável do solo, do território e dos espaços urbanos, e a indução de padrões de produção e de consumo mais sustentáveis¹²²

k) Garantir a eliminação dos apoios económicos públicos, diretos ou concedidos através de benefícios ou desagravamentos fiscais, à produção ou utilização de fontes energéticas, produtos ou serviços cujas vantagens ambientais não sejam incontestáveis¹²³

x) Proteger e restaurar os ecossistemas e defender a manutenção e regeneração dos ciclos ecológicos¹²⁴

xx) prevenir os riscos ambientais e climáticos, proteger as comunidades de fenómenos climáticos extremos e adotar políticas que minimizem vulnerabilidades¹²⁵

4 - É reconhecida a importância de salvaguardar o bem-estar dos animais, enquanto seres vivos dotados de sensibilidade, e a saúde animal, no contexto de “uma só saúde”¹²⁶

4. A lei define os termos em que pessoas singulares e coletivas respondem, civil e criminalmente, por atos e omissões que causem danos ou ponham em perigo os ecossistemas ou o ambiente¹²⁷

2.8. Artigo 70.º Juventude

1 - Os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, nomeadamente:

f) No direito ao ambiente, o direito de acesso à informação, de participação ou de acesso à justiça em matéria de ambiente e clima¹²⁸

2.9. Artigo 74.º Ensino

2. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado:

e) Inserir as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do ensino e das atividades económicas, sociais e culturais, da proteção do ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável¹²⁹

¹¹⁷ Adaptação a partir do projeto do PSD

¹¹⁸ Ampla alteração do projeto do PCP

¹¹⁹ Projeto do BE

¹²⁰ Grande adaptação a partir do projeto do Livre e do PSD

¹²¹ Adaptação a partir do projeto do PSD

¹²² Adaptação a partir do projeto do PAN

¹²³ Adaptação a partir do projeto do PAN

¹²⁴ Grande alteração a partir do projeto do BE

¹²⁵ Grande alteração a partir do projeto do BE

¹²⁶ Grande alteração a partir do projeto do PAN

¹²⁷ Adaptação a partir do projeto do BE.

¹²⁸ Grande adaptação a partir do projeto do PAN

¹²⁹ Projeto do PS

2.10. Artigo 80.º Princípios fundamentais

A organização económico-social assenta nos seguintes princípios:

- e) Planeamento democrático do desenvolvimento económico e social ambientalmente sustentável¹³⁰
- h) Economia circular de baixo carbono¹³¹

2.11. Artigo 81.º Incumbências

prioritárias do Estado

Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social:

- b) Promover a justiça social e a solidariedade entre gerações, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política fiscal¹³²
- d) Incentivar a atividade empresarial em geral, o investimento nacional e estrangeiro, em particular o investimento sustentável e de impacto, e apoiar o empreendedorismo e a inovação económica, social e ambiental¹³³
- h) Desenvolver as relações económicas externas, salvaguardando sempre a independência e os interesses nacionais, e promover o desenvolvimento económico de forma ambientalmente sustentável¹³⁴
- m) Adotar uma política nacional de energia, que promova a segurança no abastecimento e preços acessíveis para os consumidores, ao mesmo tempo que promove, neste domínio, a moderação do consumo, a eficiência energética e a conversão para fontes de energia renovável, com o fim de preservar os recursos naturais e o equilíbrio ecológico¹³⁵
- o) Adotar uma política nacional da água que promova a utilização sustentável dos recursos hídricos, protegendo e restaurando os ecossistemas aquáticos, as espécies que deles

dependem e salvaguardando o ciclo hidrológico¹³⁶

- x) Desenvolver uma economia não dependente de combustíveis fósseis e neutra em carbono¹³⁷.

2.12. Artigo 93.º Objetivos da política agrícola

1. São objetivos da política agrícola:

- a) Promover uma agricultura sustentável e resiliente
- b) proteger os solos e combater a desertificação
- c) prosseguir os objetivos de eficiência energética, hídrica e de neutralidade climática
- d) proteção da biodiversidade, da floresta e dos restantes recursos naturais
- e) expansão da agricultura biológica e redução do uso de fertilizantes
- f) garantia dos serviços essenciais dos ecossistemas

2 - O Estado promoverá uma política de ordenamento e reconversão agrária e de proteção e restauração das florestas autóctones, de acordo com os condicionalismos ecológicos e sociais do país, assim como decorrentes da biodiversidade existente.¹³⁸

2.13. Artigo 100.º Objetivos da política industrial

- a) Promover uma transição rápida e socialmente equilibrada para uma economia e uma sociedade ambientalmente sustentável, garantindo o respeito pelas metas nacionais de redução de emissões de gases de efeito de estufa a que o país esteja vinculado;

¹³⁰ Adaptação a partir do projeto do PSD

¹³¹ Projeto do Livre

¹³² Adaptação a partir do projeto do PSD

¹³³ Adaptação a partir do projeto do PSD

¹³⁴ Adaptação a partir do projeto do PSD

¹³⁵ Grande adaptação a partir do projeto do BE

¹³⁶ Grande adaptação a partir do projeto do PCP

¹³⁷ Adaptação a partir do projeto do BE

¹³⁸ A formulação proposta resulta de uma grande adaptação dos projetos do BE, do PCP e do PAN.

b) A gestão e competitividade da produção industrial num quadro de modernização e ajustamento de interesses sociais, ambientais e económicos e de integração internacional da economia portuguesa, com salvaguarda dos recursos naturais e da qualidade do ambiente;

d) A promoção da sustentabilidade na produção e no consumo e de uma economia circular.¹³⁹

2.14. Artigo 100.ºA- Políticas do mar e de pescas

As políticas do mar e de pescas têm como objetivos:

- a) a proteção e utilização sustentável do mar;
- b) a valorização científica, ambiental, social e económica de todos os recursos marinhos;
- b) Uma política sustentabilidade das pescas, com respeito dos limites à pesca impostos por critérios ecológicos, com prioridade para as pescas costeiras e locais, sendo assegurada na sua definição a participação de pescadores e armadores através das suas organizações representativas.¹⁴⁰

2.15. Artigo 219.º Estatuto e autonomia do Ministério Público

3 — Ao Ministério Público cabe ainda a defesa dos interesses que a lei determinar, competindo-lhe, nomeadamente:

- a) Desencadear as ações ou recursos necessários para proteção do património público e da legalidade das finanças públicas, dos interesses difusos ou coletivos, nomeadamente os relativos ao ambiente, ao património cultural e aos direitos dos consumidores.¹⁴¹

2.16. Artigo 275.º Forças Armadas

6 - As Forças Armadas podem ser incumbidas, nos termos da lei, de colaborar em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, em tarefas relacionadas com a proteção do ambiente e da biodiversidade, e em ações de cooperação técnico-militar no âmbito da política nacional de cooperação.¹⁴²

¹³⁹ As três alíneas resultam de uma adaptação a partir do projeto do PAN

¹⁴⁰ As três alíneas resultam de uma grande adaptação a partir do projeto do PCP

¹⁴¹ Esta alínea corresponde ao projeto do PCP

¹⁴² Esta alínea corresponde ao projeto do PAN